

Expressões retóricas de convivência. A propósito das “Alcunhas” na micro-história local nos séculos XVII a XX

Carlos Seixas¹

Resumo: Com o presente trabalho de abordagem às expressões retóricas de convivência, comunicação e sociabilidade, *maxime*, na perspetiva das alcunhas, as quais, para o bem ou para o mal, se entranhavam e, qual fotografia, verbalmente marcavam, retratavam e individualizavam os visados mercê do destaque dado às características específicas, marcadamente rurais, ou aos aspetos essenciais ou particularidades do indivíduo que pretendiam retratar. Visamos, assim, dar um modesto contributo para o estudo de uma forma e de um modo de convivência, traduzida na análise de um rito, de um gesto e duma prática socialmente significativa de lidação e do trato social no antanho e que perdurou durante anos e anos numa sociedade periférica, local e profundamente isolada. É, no fundo, tentar cumprir um dos desígnios que levou á edição desta Revista Memória Rural, e de evocar, recordar e, sobretudo, visar rememorar e transmitir a memória rural de uma dada realidade concreta e de tomada de atitudes com base num pequeno pormenor ou num mero item um tanto ou quanto corriqueiro da condição humana com campo privilegiado de atuação num passado longínquo e local, *in casu*, as alcunhas circunscritas á aldeia de Felgar, trazendo-o para tempos atuais, avivando a sua memória e evitando o seu esquecimento.

1. Introdução

Desde sempre o género humano regista atitudes díspares perante a adversidade, os comportamentos, as posturas e a convivência dos outros. Uma das formas de lidação tradicional, no mundo da ruralidade, terá sido mediante a atribuição, quantas vezes espontânea, mas, também, de uma forma premeditada, de uma marca identitária de cariz individual² dando um tratamento ou constituindo uma referência de uma maneira muito peculiar de ser e estar e muito *sui generis*, mediante a identificação por nomes falsos³ revelando uma particularidade específica e assente em aspetos comportamentais, físicos, geográficos, profissionais, comemorativos, afetivos, humorísticos, discriminatórios mediante a identificação por alcunhas. Têm assim estas

1. Natural e morador no Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador, e-mail: carlos.seixas-3958p@adv.ao.pt

2. Deixamos de fora no presente estudo a análise acerca dos apodos - denominações ou nomes coletivos - os quais já foram tratados e recolhidos pelo sábio e ilustre investigador Abade de Baçal no Tomo IX a pág. 246 a 265 e no Tomo XI a pág. 298 e segs., ed. 2000, da sua monumental obra das “*Memórias Arqueológico Históricas do Distrito de Bragança*”.

3. É com este nome que consideramos certo e que descartamos e consultamos na única obra editada que conhecemos relativa ao estudo das alcunhas e que nos acompanha no presente trabalho. Trata-se do livro: “*Tratado das Alcunhas Alentejanas*” de Francisco Martins Ramos e Carlos Alberto da Silva, Ed. Colibri, 2002, o qual, ainda que faça um estudo de âmbito regional bem afastado do nosso meio, pelo seu interesse, merece ser consultado e a melhor das atenções.

o seu espaço privilegiado de actuação em ambiente marcadamente rural e circunscrito à aldeia, visto que aqui têm mais visibilidade e transmitem-se mais eficaz e rapidamente, do que na vida urbana, onde sempre perdurou a impessoalidade, a qual, a par da exagerada urbanização, destrói, reduz ou esvazia muito qualquer laço de parentesco, de tradições, de vizinhança, de convívio ou de trato, o que impossibilita a criação e a propagação das alcunhas.

Assim, cingindo-nos ao tempo e ao espaço da nossa aldeia de Felgar, propomo-nos, lançando o olhar diacrónico e sincrónico sobre comportamentos periféricos e individuais, a estudar e divulgar cerca de 2 centenas de alcunhas, nas quais, além de identificarmos os alcunhados pelo nome verdadeiro, visamos tentar descobrir qual o seu significado, identificação, génese, sentido, função e alcance. Contudo, não podemos olvidar que esta forma de convivência através do trato ou aplicação de alcunhas é, indiscutivelmente, uma fonte de forte melindre, conflitualidade e tensão social e daí termos deixado de fora as alcunhas com carga ofensiva, injuriosa ou tidas como tais pelos visados e pelo meio social envolvente. Longe vão os tempos em que, numa aldeia de Trás os Montes, uma amiga então recém-casada tendo ido assistir à missa dominical na terra do marido ficou espantada quando viu o padre no altar, no decorrer da homilia, a dirigir-se aos seus paroquianos, a tratá-los e a nomeá-los a todos, não pelos nomes, mas sim exclusivamente pelas alcunhas por serem estas o cartão identitário na aldeia e ninguém levava a mal. Portanto, o presente trabalho não esgota, nem de longe, o tema das alcunhas porque, propositadamente, deixámos de fora aquelas que não são vistas com bons olhos e são olhadas de soslaio, por conotadas com forte carga negativa, e até repudiadas. E são muitas.

2. Função

Localmente, a história de uma aldeia, além dos factos históricos dignos de nota e que devemos sempre realçar para a posteridade, também se faz ou se revela em pequenas coisas e situações mais comezinhas do dia-a-dia, resultantes do trato, da conflituosidade latente ou do convívio entre os naturais.

No tempo das calmas, do lento decorrer do tempo, num mundo em que todos se conheciam, a vida quotidiana é fortemente impregnada de formas de vida rurais. Aqui, as alcunhas, assumem o seu tempo e espaço, quantas vezes ganham carta de alforria, entranham-se de um modo tão profundo que obtêm uma independência ou uma perfeita autonomia e adquirem, perante o meio circundante, até mais peso que os próprios apelidos, porque, muitas vezes, e, em regra, a alcunha identifica na perfeição o visado e as pessoas ficam doravante a serem mais conhecidas pela alcunha do que pelo próprio nome de batismo.

Sendo assim, podemos adiantar que, de uma forma geral, será pacífico o entendimento de que as alcunhas obedecem na sua função a umas 4 linhas mestras ou ideias básicas:

Primeiro, é pacífico que por elas se visa, de uma maneira eficaz, rápida e específica, a identificação, substituindo os nomes próprios ou os apelidos na teia complexa das relações sociais, de um concreto protagonista mediante a qualificação e atribuição de um epíteto geralmente fundado nalguma particularidade física ou moral do indivíduo ao qual ela se atribui ou pela sobre ou subvalorização por diversas razões de índole social, profissional, cultural, sancionatórias ou de elevação do alcunhado. Estas, como veremos infra, são, de longe, as mais numerosas e todas elas têm em comum a particularidade de permitirem assegurar a quem a escuta a rápida identificação do visado.

Segundo, também as alcunhas reforçam as marcas corrosivas, discriminatórias, irónicas, sarcásticas, de zombaria ou mentirosas da pessoa, chegando ao cúmulo de serem designações mentirosas, quando significam exatamente o contrário do que dizem. Exemplo de tal, vamos encontrá-lo como veremos infra, por exemplo, na alcunha “Lavrador” pois, o visado, além de vir e de ser de fora, património fundiário de seu nada ou muito pouco tinha e, ainda por cima, morava numa zona pobre ou modesta, própria dos inferiores na hierarquia social e que não era, de todo, a dos verdadeiros lavradores que estavam bem situados na hierarquia social e que, grosso modo, moravam junto da Praça, local top por excelência do urbanismo, onde a igreja matiz a solenizava e senhoreava, e na Rua Direita, já pavimentada ou calçetada e onde viviam os lavradores, e os artifices

e os artesãos mercadejavam os seus produtos e fomentavam a economia em suas casas sobradadas.

Portanto, mesmo uma alcunha considerada mentirosa, por atribuída a quem não se lhe adequa, tem subjacente e revela uma crítica mordaz e sarcástica a quem, mui naturalmente, procurava um estatuto ou prestígio superior na hierarquia social, quando o não podia obter, e, como tal, merece ser divulgada.

Terceiro, ao contrário, também as alcunhas podiam levar a uma democratização na lidação, visto que foram um meio conveniente para igualar ou reduzir diferenças socio-económicas reforçando os laços de amizade e de compadrio, entranhando-se de tal forma que até houve casos em que as alcunhas assenhoraram-se ou deram origem aos apelidos, como infra veremos que sucedeu com o “Angelino” o “Canhoto” o “Caseiro”, o “Pando”, o “Piconez” o “Praça”, o “Rachado” e o “Sambade”.

Por fim e em quarto lugar, em ambiente rural, fechado e periférico onde as novidades ou o indivíduo forasteiro eram sempre encarados sob reserva, desconfiança ou rivalidade ou em que o sentimento do bairrismo estava mais exacerbado, era mui natural que a alcunha também servisse de função para demarcar ou identificar os campos dos *nós* – os naturais – e os dos *outros* – os forasteiros – sendo que, neste campo, o aspecto geográfico sempre teve localmente muita relevância e, como veremos infra em 3.3. serviu de profunda e indelével marca identitária.

Isto posto, à laia de adenda, também devemos salientar um outro aspecto importante em que, por um lado, é seguro que há indivíduos que nunca herdaram ou adquiriram uma alcunha de um seu ascendente, chegando a dar-se a situação curiosa de haver uma alcunha, por ex. o “Terrível”, que não se transmitiu para o filho mas sim para um neto, como veremos infra em 4.10., ainda que ambos sempre tivessem assumido uma atitude discreta na vida social, e, por outro lado, sob a perspectiva do espaço, vemos que no aro da própria aldeia há um local onde as alcunhas tiveram um muito maior surgimento, aplicação e propagação – vide, o sítio do Eiró, sito no fundo da aldeia, com ruas por calçetar, pequenos largos terreiros, muitas casas térreas onde viviam em promiscuidade o animal e o homem e onde predominavam as classes sociais mais pobres

compostas pelos pequenos artesãos, ofícios e oleiros das numerosas famílias Rebouta e Pinto, – do que no alto ou na parte nobre da aldeia – sítio da Praça e Rua Direita, onde, como supra referimos, predominavam os lavradores e os de estatuto social superior.

Enfim, e concluindo, uma vez que o mundo onomástico é sempre vasto, árduo, mui técnico e laborioso, o que dizer então do *mundo dos nomes falsos* quando este nos abre variadíssimas portas de interpretação e, ainda que se trate de migalhas, nos aguça a curiosidade. A esta luz, em concreto, sendo o signatário um mero investigador e um curioso das coisas do antigamente, sem formação profissional específica, ainda assim, quisemos não tratar das alcunhas numa perspetiva mais geral, na forma distrital, regional ou concelhia sequer, mas, numa perspetiva da micro história local que o signatário tão bem conhece, até porque as atuais e profundas alterações e mudanças culturais, onde predomina nos tempos modernos as imagens e um comodismo velado, as demográficas, com a inerente desertificação, e implantações tecnológicas, *máxime*, a inteligência artificial, o mundo virtual das redes sociais e demais tecnologias de ponta, vão constantemente obliterando e, de uma forma lenta e inexorável, apagando comportamentos e posturas tradicionais dos tempos antigos, assentes na cultura da palavra e no qual o tema das alcunhas ocupa um espaço exíguo, é certo, mas, ainda assim, importante e que reputamos de mui interessante numa perspetiva da etnografia e da história local.

Tal realidade levou-nos a querer fazer este estudo o qual se apoia basicamente na consulta de fontes primárias e originais – assentes na consulta dos registos paroquiais, testamentos e inventários de Felgar –, no testemunho da curiosidade de inquirir os informantes, todos felgarenses mais idosos e os quais a maior parte já partiu na viagem sem retorno, na consulta do “Dicionário da Língua Portuguesa” 5ª ed., Porto Editora e num nosso estudo genealógico das “Famílias Felgarenses” que se encontra inédito.

3. Parâmetros

3.1. São vastos os parâmetros que, em meio rural, serviram de base ou de modelo para marcação da identificação e da diferenciação do visado mediante

Da esquerda para a direita:

Fig. 1 col. A.C. – Abel da Águeda

Fig. 2 col. Peixe – Anibal dos pratos

Fig. 3 col. autor – casa do Beato

Fig. 4 col. A.P. – o Bóio

Fig. 5 col. C. Pires – a última barca de Silhades

Fig. 6 col. D. Ant^a M^a Salgado – o casamento do Cibaco

Fig. 7 col. autor- o Grilo em 1886

a atribuição das alcunhas a um indivíduo. Desde logo, temos as *alcunhas comportamentais*, aquelas que de uma forma direta sancionam comportamentos, aspetos e atitudes habituais ou excêntricas dos visados, mas, também as que relevam os aspetos astronómicos, linguísticos, referenciais, vinícolas ou etílicos, zoomórficas, ornitológicas e de analogias a animal. Neste campo destacamos:

- **Abada** – esta alcunha local foi atribuída a uma senhora, no caso, a Maria Augusta Salgado, [6/05/1902 – 19/10/1991], residente na Rua Nova, doméstica, que casou em 1923 e constituiu família com 5 filhos, por ser descendente direta, no caso, neta, de um abade ou do padre José António Salgado, [21/03/1804–28/04/1872], o qual, pelo seu testamento, outorgado no Felgar aos 12/04/1870, na sua residência sita na Rua Nova nº263, vemos que deixou vasta prole, consubstanciada em 10 filhos havidos de 2 criadas. Quanto aos bens, no seu testamento *mandou dizer por sua alma 200 missas e de esmola aos pobres 8 alqueires de pão centeio cozido e 1 almude de azeite e institui seus herdeiros os seus filhos*. Também pela alcunha de “Abade” foi classificada um ramo bem vasto, mas, o mais pobre, da numerosa e importante família Salgado que assentou arraiais no Felgar no séc. XVII.

- **Abel da Águeda** – como é evidente esta alcunha é nitidamente de cariz familiar e divulga uma relação de filiação entre uma mãe, a Águeda da Conceição Bento, [4/12/1877 – 31/07/1954], proprietária, e o seu querido, mui estimado e único filho, estando o pai ausente e emigrante nos EUA, desde 1911, e depois no Brasil, desde 1927, país de onde nunca regressou. Assim era denominado e conhecido no meio social o dito Abel José Gomes, [4/04/1915 – 3/08/1944], solteiro – Fig. 1 – e que devido, a tuberculose, veio falecer jovem, numa forma que muito abalou o meio familiar e o social de então.

- **Abelhinha** – tal como o pequeno e laborioso animal, esta alcunha está relacionada com a situação do visado perante o trabalho identificando-o como homem trabalhador e muito aplicado. O visado é o António Augusto Pinto, [15/02/1893 – 7/02/1970], oleiro, residente no Eirô, foi soldado em África aquando da 1^a guerra mundial, depois casou e teve 7 filhos e todos eles foram alcunhados não com esta, mas, com outras nomeadas.

- **Acacinho da Joana** – esta alcunha visa assinalar uma relação de filiação do Acácio da Cruz Salgado, [3/05/1878 – 29/08/1946], solteiro, proprietário abastado, com sua mãe, a Joana Teresa de Jesus Pereira, [1845–11/12/1913], o qual era tratado com diminutivo indiciador do carinho e referencial da

posição social do alcunhado e sem qualquer carga negativa ou pejorativa. De facto, ele escrevia muito bem, tinha uma vasta cultura, chegou quase a ser ordenado padre e, ao que nos asseguraram, tinha escrito a Bíblia em verso. Morreu solteiro e sem deixar descendência⁴.

- **Angelino** – também esta alcunha, como o nome indica, assinala uma relação de filiação do tipo “filho da Angelina”, entre o felgarense Francisco do Nascimento Duarte, [24/12/1858 – 27/08/1922], e sua mãe, a Angelina Rosa Pereira, [28/10/1836 – 10/01/1895], jornaleira. Ele também era jornaleiro, residia na Rua da Fonte Nogueira e casou 2 vezes, sendo que, após o 2^o casamento, por 1890, o casal emigrou para o Brasil com a sua família e aqui vão ter mais 6 filhos. Era negociante estabelecido na Praça das Marinhas nº 299 no Rio de Janeiro, cidade onde passou a viver e onde faleceu. Esta alcunha, marcadamente local, vai dar origem e passou no país irmão para apelido dos descendentes. Em fins de 1907, após o casal passar umas férias no Felgar, tornaram para o Brasil e nunca mais regressaram à sua aldeia natal.

- **Anibal dos pratos** – pobre pedinte e mendigo que, até meados da década de 60, nalguns dias

percorria as ruas da aldeia a pedir esmola, com o rapazio atrás de si a fazer alarido, tocava ou batia com 2 testos para assinalar a sua presença e chamar a atenção para a caridade de outrem. Em Torre de Moncorvo a sua alcunha era a de “Cai Cai” – Fig. 2 –.

- **António Bondoso** – ver infra 4.2.

- **António Hã** – esta alcunha exclamativa “Hã” resulta da exclamação indolente que o visado proferiu quando uma vez foi chamado pelo seu nome em voz alta por alguém e ele limitou-se a responder assim dessa forma curta e arrastada. Ainda que fosse um episódio desgarrado ou muito comezinho, o facto de ter sido presenciado por um terceiro deu origem à sua pronta divulgação e pegou de estaca no seio da aldeia. O alcunhado era o António Augusto Rebouta, [1919–27/03/2003], lavrador, residente no Eirô, boa pessoa e que foi muitos anos feitor e caseiro da quinta do Dr. António Guerra/Quinta do Mendel, sita junto ao convento das carmelitas no Larinho.

- **Azul** – esta alcunha não remete, por certo, para alguém com pergaminhos da nobreza ou fidalguia como é comum entender-se aos deste sangue, mas, tratando-se de um pobre jornaleiro, no caso, o Moisés Lopes, residente no Eirô, e que nos finais da

4. Enquanto poeta popular, a figura do Acácio da Cruz Salgado já foi por nós abordada no nosso artigo “Manifestação cultural no Felgar: requiem e memórias passada dos Poetas Populares” in Revista Memória Rural nº 6, 2023, a págs. 172 a 174.

década de 60 emigrou para França, onde faleceu nos inícios de Janeiro de 2018, é natural que, à data da atribuição, esta nomeada se referisse a alguma vestimenta dessa cor que o visado traria vestida e que, pela sua cor, seria bem distintiva no meio.

- **Bastião** – diminutivo do nome masculino “Sebastião”, era a alcunha de um tal José Manuel Rebouta, [3/03/1766 - 20/02/1819], casado, e esta alcunha terá tido origem numa sua tia materna que não teve filhos e de nome Sebastiana Luís Rebouta, [12/06/1732-29/08/1784], casada, sem filhos, a qual no seu testamento de 6/01/1784 estipula que as suas 2 oferendeiras, suas irmãs Mariana e Maria, a quem *lega 1 lençol a cada uma*, com a obrigação de entregarem por esmola *uma carga de 8 alqueires de centeio aos pobres que lhes parecerem terem maior necessidade e pela sua alma serão ditas 200 missas e esmola de 100 rs.* Também no seu inventário colhemos informações de alto valor histórico-etnográfico, nomeadamente, na relação de bens. Assim, extratamos que a testadora *tinha casas no Cabo do Lugar, terras de pam, vinha no Val do Souto e na serra da Taveira, amendoal no Zambulhal e na Baleira e olival, e 1 amoreira que está no cham do concelho, mais 2 amoreiras nas Tomadias das Almas em terra do concelho, e 1/2 de amoreira na Czinha de Sam Pedro, e 14 castanheiros nas Tomadias do concelho ao pé das Barrancas.* Mas, é nos bens semoventes, nomeadamente, *1 junta de vacas avaliadas em 13.000 rs, 1 vaca preta avaliada em 8.000 rs, 1 jumenta avaliada em 8.000 rs, 1 barrasco em 2.000 rs, 1 porca em 4.000 rs, e 2 leitões em 2.000 rs,* e nos bens móveis que nos fornece uns interessantes preços com muito valor histórico-etnográfico: *12 varas e meia de linho em 2.500 rs, 4 varas de estopa em 400 rs, 4 varas de burel azul em 2.400 rs, 1 maceira de pinho e 1 peneira em 350 rs.*

- **Batateira(o)** – esta alcunha retrata alguém que gostava e/ou comia muitas batatas, tendo tido a sua origem após o cultivo da batata se ter propagado na região pelo 2º quartel de oitocentos. De qualquer forma, esta alcunha veio de fora e a visada era uma tal Ana Maria Joaquina, [1845-31/05/1914], natural de Maçores, filha natural de pais incógnitos, doméstica, e que casou aos 26/01/1898 com o José Maria Bento, [9/02/1833 - 16/01/1911], alcunha essa que prosseguiu por herança nalguns descendentes

adaptando-a ao género masculino ou feminino conforme a natureza deles.

- **Beato(a)** – alcunha relacionada com a religiosidade, surgiu com uma tal Maria de Jesus Cordeiro [20/05/1842-1944], jornalista, residente no Eirô e na Sta. Bárbara. Conhecida por tal alcunha, tocava pandeiro nos bailes e demais festas, dizia-se que costumava curar as dores de cabeça ingerindo aguardente e, para o efeito, deitando-a na mão em concha, passava-a logo pela boca para a sorver e de seguida batia com a mesma mão na testa para fazer desaparecer o ardor da dor, mas, na realidade, era uma artimanha para pedir e beber aguardente com o pretexto do seu poder curativo. Era mãe solteira do Francisco António Cordeiro [6/07/1881-8/10/1958] que herdou a alcunha “o Beato”, solteiro, foi cabo militar e esteve em França no CEP, aquando da I Guerra Mundial, seguiu a carreira militar e dela se veio a reformar na Região Militar Norte. Passou a residir na Sta. Bárbara, em casa modesta, mas já sobradada, - Fig. 3 - e, por não ter filhos, fez testamento a favor dos seus parentes da família Dias tendo um destes herdado também a alcunha que ainda se mantém.

- **Bicarrolo** – esta alcunha representa e visa identificar um ramo da numerosa família Bento, composta geracionalmente sempre por lavradores e a ela está assacada uma visão ornitológica ou zoomórfica na perspectiva de visar alcunhar comportamentos com analogia a uma ave, no caso, a rola, um género de ave columbiforme super abundante na região em conjunto com as andorinhas, os cucos e as poupas, e que com a sua presença e os seus cantos avisam que a Primavera já chegou de novo e que se alimentam do solo, tal como os lavradores, usando o bico imerso na água para beberem. Esta alcunha localmente identificava o Manuel António Bento, [30/12/1809 - 28/08/1869], lavrador, e acabou no seu trineto, o Agostinho Maria Bento, [1940-12/03/2019], solteiro, que foi emigrante na Alemanha até 2007, ano em que se reformou e regressou ao Felgar onde faleceu sem descendência.

- **Bóio** - palavra que, eventualmente, significará o masculino de boia e pensamos ser uma alcunha que está ligada à actividade piscícola exercida no Rio Sabor por alguns membros da família Sanches, peixeiros de fama e proveito, e, nesta, houve um

que assim sempre foi alcunhado, o António Augusto Sanches, [1915-29/11/1982], jornalista, casado, com 5 filhos e todos estes herdaram tal alcunha, apesar de já não residirem no Felgar. Na Fig.4, sendo o 1º á dta agachado, ele surge retratado no findar da sua juventude rodeado de outros 5 amigos felgarenses, em momento de convívio, na Rua Direita.

- **Bugalhão** – Por o visado, um tal Manuel Joaquim Fidalgo, [1842- 31/08/1908], ser um forasteiro, natural de Lagoaça e que veio casar aos 1/01/1868 ao Felgar e aqui teve 6 filhos que herdaram tal alcunha. A mesma deverá traduzir uma forma corrosiva de nomear um homem muito convencido e cheio de prosápia, portanto, mais inchado que o pequeno bugalho.

- **Cacharoila** – alcunha atribuída a quem comia por uma caçoila ou quem a usava para se alumiar com o fogo que fazia nela. Era uma alcunha coletiva do casal composto pelo José Joaquim Lopes, [31/08/1895 - 5/11/1959], jornalista, casou em 4/07/1925 com Adelaide de Jesus Gomes, [1906 - 1989], e tiveram 6 filhos que herdaram a alcunha mas que não residem no Felgar.

- **Canário** – junto ao Eirô, bairro de gente humilde e a mais pobre do Felgar, onde sempre habitou a família tradicional e antiga dos Pinto, nesta demarcou-se um ramo cujos protagonistas eram oleiros⁵ e receberam coletivamente esta alcunha. Ela começou com o Manuel Joaquim Pinto, [1882-7/02/1950], o qual, no exercício da sua profissão, era um homem alegre e cantador para ajudar o passar do tempo, foi assim alcunhado, e todos os seus 8 filhos herdaram esta alcunha.

- **Canito** – alcunha que servirá para identificar quem anda sempre com um cão, neste caso, por ter sido um quadro social sucedido aquando da juventude do visado, foram os irmãos que assim alcunharam o próprio irmão e de uma forma que acompanhou toda a vida do visado, seja, o Virgílio José Pinto, [1928-9/08/1989], jornalista, a residir no Eirô. Ele casou aos 01/12/1956 e teve 5 filhos, que não herdaram tal alcunha. Contudo, com ele está relacionado o facto do visado ter sido o último barqueiro da barca de Silhade até 1982 – Fig. 5 - a

qual desde os alvares da nacionalidade sempre fez passagem no Rio Sabor.

- **Carambas** – alcunha que foi atribuída ao forasteiro que faria uso e abuso desta expressão como exclamação de ironia ou admiração face a uma situação observada ou contada por terceiros e tanto a usou que assim ficou crismado com tal epíteto. O visado veio de fora sendo um tal José dos Santos Mendes, [1879-...], jornalista, natural da Matela e que veio casar aos 28/09/1903 ao Felgar onde passou a residir e teve os 3 filhos que herdaram a alcunha. Ele emigrou em 1923 para o Brasil e por este País ficou não mais tendo regressado.

- **Caseiro** – alcunha que visará identificar uma espécie de proprietário ou tratador de um prédio, ainda perdurando na aldeia o topónimo da “casa do caseiro” identificativo de uma corte de acolhimento de gado de pasto e que deu origem à família seiscentista dos Caseiro, ramo derivado ou saído da família Gonçalves, e começou com um tal Francisco Gonçalves “Caseiro”, lavrador que foi casar, aos 28/03/1697, em Carviçais com Maria Domingues, esta daí natural, tiveram 7 filhos e todos mantiveram o novo apelido de Caseiro, à exceção da filha Ana Domingues e do filho o padre Joam Domingues que tomaram o apelido materno e este até foi o vigário no Felgar entre 1723 e agosto de 1740.

- **Cavalheiro** – esta alcunha individual define aquele que é cortês, delicado, de bom trato, educado, e sabemos que se aplicou ao Augusto Lopes, nascido por meados da década de 20, viveu na Guiné, casado, sem filhos e falecido em Elvas.

- **Cibaco** – a par do termo “bõ”, também o termo “cibo”, - entendido como um pouco ou uma pequena porção de qualquer coisa, - constituem estas 2 palavras uma manifestação de um regionalismo linguístico com maior expressão e difusão local, pelo que, tal alcunha de “Cibaco” significará o “*menos que pouco, um pouquinho*” que era, no fundo, o mínimo de consolo que, na aldeia, um filho natural podia pedir sempre ao seu progenitor, ainda que este estivesse consorciado com outrem e fosse um abastado proprietário, contentando-se assim o petiz

5. Acerca deste ramo dos Canários, que exerceram nobremente a profissão de oleiros, ver o nosso artigo “Os Oleiros de Felgar do século XVII ao século XX” in Revista da Memória Rural nº 4, 2021.

com bem pouco, á semelhança do pequeno bocado de comida que os pássaros dão às suas crias no ninho. Tratava-se o alcunhado do António Augusto Dias, [1913-7/08/1944], jornalista, que emigrou em finais de 1933 para o Brasil, Rio de Janeiro, cidade onde veio falecer – Fig. 6 –. Era ele uma pessoa mui habilidosa com as mãos, sendo eletricista de profissão e chegou, uma vez, nos inícios da década de 40, a vir com a família a passar férias ao Felgar. Aqui conduzia uma viatura que trouxe alugada do Porto e chegou a dar com ela lições de condução ao capitão Marcos para este ficar habilitado ao exame para obter a carta de condução em Bragança, como sucedeu.

- **Cordeiro Manhoso** – é aceite que tal alcunha visa qualificar aquele que tem manha ou manhas, quem é astuto, malicioso, hábil, ora, esta era a alcunha do António Miguel Queija, nascido em 1/06/1930, solteiro, e, sendo jovem, acompanhado da irmã, emigrou, em 1952 para o Brasil como pedreiro e onde faleceu ainda novo e sem filhos.

- **Cuco(a)** – alcunha de base animal e ao escutar-se o cantar do cuco estava-se a saudar o bom tempo e a renovação da vida rural ao início da Primavera, ficando ligada a comportamentos dos visados com analogia com este animal benfazejo. Era uma alcunha colectiva aplicada a vários membros e gerações das famílias Cardoso e Feijó, no caso, a Antónia Olímpia Feijó, [7/06/1860 - 26/12/1938], lavadeira, casada, e durante muitos anos exerceu as funções de parteira na aldeia, residindo na Sta. Bárbara e teve 4 filhos que herdaram esta alcunha e que se transmitiu nas várias gerações seguintes até ao presente.

- **Danado** – alcunha dada a quem é perverso, malévolo, atrevido, expedito e, popularmente, a quem é também muito esperto ou se tem como tal. O único individualmente alcunhado com tal epíteto foi o Agostinho Luís Bento, [2/05/1908 - 21/04/1988], agricultor, residia na Rua Direita e, ainda solteiro, emigrou para o Brasil em inícios de 1939 e depois outra vez em 1951, como carpinteiro, tendo regressado ao Felgar, onde faleceu. Foi casado, aos 20/04/1940 em S. Paulo com cidadã portuguesa e não tiveram filhos.

- **Descalço** – naturalmente é o que anda sem calçado, o que terá sucedido ao pobre do Manuel

Ignacio Bagoixo, [... -7/12/1818], natural dos Picões, casado a residir no Felgar onde teve 9 filhos e nenhum destes herdou tal alcunha.

- **Domingões** – esta alcunha visa, por um lado, abarcar uma relação de filiação resultante do visado ser filho de um tal Domingos da Queija [8/05/1866-1927], pastor, residente no Cabo do Lugar, que casou aos 14/12/1896 com a Maria Cândida Gomes, [1867-26/08/1897], moleira e do casamento não houve descendência, porque, sabemos pela nota da Caderneta de Lembranças, com informe de 26.08.1897, que “*no Felgar o Domingos da Queija, deu um pontapé á Mulher que a matou e andava grávida*”, apesar do assento de óbito não mencionar homicídio ou violência doméstica, e, por outro lado, porque o seu filho do 2º casamento e alcunhado, o António Augusto Queija, [23/09/1905 - 28/09/1983], pastor, era uma homem de elevada estatura e porte o que o fazia sobressair no meio.

- **Ervilhas** – este alcunhado, não tendo curiosamente herdado a alcunha do pai (Félix), veio a ser crismado com um outro epíteto por estar relacionado com a gastronomia visando cobrir os gostos, a dieta alimentar ou o excesso alimentar com esta leguminosa deveras muito comestível e abundante á época. O visado tratava-se do Manuel António Gomes, [26/02/1901 - 16/02/1983], jornalista, casado e pai de 9 filhos que também eram identificados por esta alcunha e que perdura ainda.

- **Esgueira** – esta alcunha refere-se ao pagamento do dia de trabalho ao jornalista e foi só aplicada ao António Joaquim Teixeira [1845-27/04/1925], jornalista ou criado de servir, natural de Torre de Moncorvo, casado e teve 6 filhos que receberam outras alcunhas sem ligação a esta. Sendo forasteiro acabou por ficar a residir e era paroquiano no Felgar por virtude de ele ser o feitor do casal da D. Teresa Salgado Negrão, abastada proprietária que residia em Torre de Moncorvo por estar casada com o Dr. Bernardo Doutel, tendo dado início a um ramo da antiga, numerosa e tradicional família Teixeira.

- **Fala – barato** – Pela década de 70, com sua família, devido a afazeres e lides agrícolas, instalou-se e passou a viver no Felgar um jornalista ou pastor, de nome Augusto Carrega, forasteiro e que por gostar e tanto falar sem nunca mais se calar, falar era o seu hobbie preferido, recebeu esta alcunha

que se transmitiu aos 2 filhos, apesar destes já não terem este dom.

- **Farsola** – com esta nomeada que vem de farsa, visa-se marcar a pessoa que se mete a dizer graças, o que é malicioso, mordaz ou chocarreiro. Era assim que era reconhecido pelos seus amigos e conhecidos o Marcelino António Martins, [7/06/1840-1895], jornalista, residente na Rua do Prado e na Rua Trás da Igreja, casado e pai de 6 filhos que herdaram a alcunha.

- **Fanega** – este termo identifica uma medida que leva quatro alqueires de pão, geralmente centeio, e servia de meio de pagamento em cereal ao pastor ou para anualmente liquidar as avenças ao barbeiro, demais artesãos e até ao médico e, em dias de festa ou de nomeada, servia de pagamento de promessas. Com tal alcunha era conhecido o Bernardo António Joaquim Teixeira [2/01/1879-7/02/1956] lavrador, casado 2 vezes e, dos 12 filhos que teve, só o filho Armindo Augusto Teixeira, nascido aos 15/02/1929, herdou tal alcunha.

- **Faxina** – *in casu* esta alcunha individual referia-se a um tal Fernando Lopes, jeireiro e ajudante de carpinteiro na sua juventude e terá sido no desempenho desta atividade que recebeu tal alcunha por ser pessoa muito dedicada ao serviço de arrumação e de limpeza no ramo desta sua actividade. Nasceu pela década de 20, por 1958 foi como colono para África, e, com o falecimento precoce do visado, ocorrido em Favaios por 1976 num acidente de trabalho, após regressar na descolonização de Angola, tal alcunha desapareceu do léxico local.

- **Gancho** – nada a ver com a actividade de boxista por absolutamente desconhecida á época. Trata-se de uma alcunha seiscentista que se refere a uma peça curva de metal, aguçada numa das pontas e serve para agarrar ou suspender alguma coisa. Tal alcunha aplicou-se localmente a um forasteiro sob o nome de Joam Fernandes, a que cresceu a alcunha Gancho. Era natural de Torre de Moncorvo, veio residir para o Felgar e no lançamento da Décima de 1704 foi tributado em 100 rs quantia esta que indicia que era pessoa muito pobre e quase sem bens fundiários. Falecido entre 1714 e 1716 no Felgar onde residia, foi casado com a Ana Joam, esta natural do Larinho, a qual sendo já viúva e ainda viva, surge num batizado de 20/11/1719 como madrinha. Tiveram vários filhos

todos com essa alcunha, á exceção do filho Bento Joam [... - 18/05/1752], nome este com o qual se deu início á família Bento e apelido este que fez desaparecer aquela alcunha.

- **Garrafão** – esta alcunha não revela o aspecto físico do visado, como o de ter o pescoço comprido, mas sim veicula a ideia ou o comportamento de ser o alcunhado pessoa com um enorme gosto ou abuso do vinho, bebida alcoólica abundante, por excelência, no Felgar.

- **Gemelgo(a)** – expressão popular muito antiga, tratando-se de uma alcunha algo frequente nos registos dos assentos paroquiais setecentistas e com ela se visava registar os irmãos gémeos, iguais, que nascem do mesmo parto. Nas famílias de apelido Duarte e Noga vamos encontrar indivíduos com tal alcunha. Também os pastores usavam tal alcunha para identificar os ovinos e caprinos que nascem do mesmo parto.

- **Girafa** – esta nomeada está associada a comportamentos ou aparência física da visada através de analogia com este animal, mui alto e de pescoço comprido. Aplicou-se tal alcunha á Albertina de Jesus Branco [8/04/1894-1980] jornalista, residente no Eirô e, apesar de ter tido 1 filho, tal alcunha não se transmitiu a mais ninguém.

- **Grilo** – além de ter sido o apelido de uma família seiscentista do Felgar cuja 1ª referência a ela, vamos encontrá-la, em 1655, na inquirição de um Processo de Genere, onde surge como testemunha um tal Domingos Gomes Grilo, com 70 anos, homem velho e de sã consciência. Tal nomeada perdurou até meados da centúria seguinte tendo-se então extinto. Ainda assim, sob esta alcunha surge depois o felgarense António Sérgio Carneiro, [23/09/1862-27/12/1922], nasceu na Rua de Trás da Igreja, em casa hoje abandonada e em ruínas no Largo do mesmo nome, e veio a falecer em Amarante no pleno exercício das suas funções de magistrado judicial no Tribunal desta Comarca. Filho de abastados proprietários, matriculou-se, aos 02/10/1879, no 1º ano da Faculdade de Direito de Coimbra tendo aí concluído a sua formatura aos 14/06/1886, tendo ficado aprovado *nemine discrepante*. – Fig. 7 – Foi durante a sua permanência na Lusa Atenas, colega de curso e de república do escritor transmontano Trindade Coelho, do António Cabral, do Saraiva das Forças, do Pássaro,

(Da esquerda para a direita)

Fig. 8 col. D. Ant^a M^a Salgado – o casamento da Jeca

Fig. 9 col. autor, 1927 – o Manel Adolfo em S. Paulo

Fig. 10 col. autor, 1913 – emigrantes felgarenses nos EUA

Fig. 11 col. L.C. – o Paulinico no serviço militar

Fig. 12 col. T.G. – os Pouca sorte

do conterrâneo felgarenses Cara-Fatal e de tantos outros estudantes universitários retratados nas obras literárias do *In Illo tempore* (6) ⁶ ou *Ares de Coimbra*. Acabado o curso, veio montar banca de Advogado em Torre de Moncorvo, também foi professor no novel Colégio de Sto. António, foi subdelegado, Administrador do Concelho e Conservador em Mogadouro. Depois, por 1893, enveredou pela magistratura, tendo sido nomeado Procurador Régio em várias comarcas e, após a implantação da República, entrou para a magistratura judicial correndo várias comarcas. Morreu solteiro e era um homem extremamente culto e, nas horas vagas, um excelente aquarelista e fotógrafo. Pena que, fruto do seu imprevisto decesso, muito do seu valioso espólio cultural tivesse levado sumiço e não foi devidamente acautelado, nomeadamente, as suas fotografias e a correspondência que trocou com o seu amigo e colega de estudos na faculdade e da república em Coimbra, o escritor Trindade Coelho.

- **Grosso** – alcunha anatômica referente a uma pessoa consistente, encorpada, com grande volume na barriga, gordo ou como se escreveu no assento de óbito do padre Luís Francisco Salgado, [27/05/1693

-12/09/1749], ordenado por 1718 em Braga, tendo paróquiado em Carviçais até 1724 e em meados deste ano foi nomeado vigário para Açoreira onde se manteve até à sua morte ocorrida no Felgar, “... *se sufocou repentinamente por ser homem minimamente grosso* ...”.

- **Herdeiro** – foi alcunha referente à condição de sucessor ou de quem teria pretensões ou terá recebido uma herança, tendo sido atribuída a um forasteiro o António Francisco Assis, [1869-27/03/1939], natural do Larinho, jornalista, veio casar e residir para o Felgar e aqui teve 5 filhos que também herdaram esta alcunha.

- **Jeca** – talvez por a visada se ter referido a algum membro da família “ Jáca “ erroneamente por “ Jeca “ ou ter aí alguma amiga, esta expressão pegou de estaca e virou alcunha individual e que só se aplicou à Maria da Conceição Teixeira, [5/02/1924 - 4/12/2005], doméstica, casou aos 4/10/1947 na igreja matriz do Felgar – Fig. 8 - e emigrou para o Brasil, onde desembarcou aos 16/06/1952 na embarcação “ Vera Cruz ” e foi para junto de seu marido para o Rio de Janeiro, levando consigo 2 filhos menores e no Brasil teve mais 1 filho e passaram a residir, trabalhar e faleceu, nunca mais tendo regressado ao Felgar.

- **Jóias** – alcunha coletiva que referenciava os 4 filhos naturais do Francisco António Pires, [1856 - 4/06/1906], lavrador, aparece mencionado como solicitador em 1885, foi durante muitos anos juiz presidente da Confraria das Almas do Felgar, instituição que era uma espécie de agência bancária á altura, emprestando dinheiro a juros elevados e com garantia de hipoteca e obrigação. Foi residente na Rua Nova, casou aos 03/06/1906 in articulo mortis com Maria da Assunção Pinto, nascida em 1866, criada de servir, e dela teve 4 filhos, reconhecidos nesta precisa data como tais, e que, por um lado, ficaram conhecidos sob a alcunha dos “ Jóias ”, como pessoas bem queridas e valiosas e, assim, eram vistas aos olhos dos seus conterrâneos atento o amor filial ou o muito querer que o pai lhes devotava. A viúva, emigrou em meados de 1915 para os EUA, onde já estava a filha Laura, o filho José Joaquim e o filho Ezequiel, e ela levou consigo a filha Antera, sendo uma alcunha exclusiva destes 4 emigrantes. Eles chegaram a vir passar férias ao Felgar, desembarcavam no barco e tinham carro e iam passear pela Europa, sinal de que todos estavam bem instalados e singrados na vida e com amplos recursos financeiros, daí que, por outro lado, também serem apodados com esta alcunha coletiva.

- **Lapa** – esta alcunha não tem nada a ver com o molusco gastrópode nem sequer com alguma cavidade num rochedo, mas sim com quem era maçador

do tipo carraça, como era o António Joaquim Teixeira, nascido em 6/01/1931, solteiro, barbeiro, e que emigrou para o Brasil onde desembarcou no navio “ North King ” no Rio de Janeiro aos 14/06/1952. Nesta cidade terá casado, constituiu família, levou a dita alcunha com ele e nunca mais regressou ao Felgar.

- **Lustro** – esta alcunha não se refere aos período temporal de 5 anos, mas sim àquele que gostava de se aperaltar e vestir com elegância e, para o efeito, sempre pronto a engraxar bem os sapatos e a puxar tanto o brilho deles que até lustravam. Tratava-se do felgarenses Abílio Branco de Almeida [5/12/1912 - 1998], barbeiro, emigrou em finais de 1950 para o Brasil para S. Paulo e sua esposa foi depois para companhia dele em inícios de 1952, tendo desembarcado em Santos aos 29 de Março, levando os 4 filhos menores consigo. O alcunhado ficou localmente famoso como guardador dos figos da Fontinha utilizando para o efeito um esbirrão (arma antiga de carregar pelo cano) que disparava espaçadamente para o ar afugentando assim a passarada. Ficou celebre tal actividade de guardião zeloso que saiu numa Dança de Entrudo a seguinte quadra:” Lá vai o gaio do Lustro/ direito á Figueira Preta/ comeu trinta e nove figos/ só faltou um para os quarenta”, ou ainda noutra quadra de um poeta popular. (F. M. Noga): “ – Já houve cá outro guarda/ que tinha bom coração/ até mandava apanhar/ as pintas

6. Por leitura desta obra do grande escritor transmontano Trindade Coelho, – cfr. *In Illo Tempore*, 1^a ed. 1902, pp 289-290 - vemos que este notável felgarenses também era alcunhado de “ Libaninho “ *porque sabia de cor os diálogos do Crime do Padre Amaro, em que entrava o Libaninho*. Sobre a sua biografia remetemos para o nosso estudo “ *Uma figura Trindadeana e o motim de Lamego* “, cfr. revista Campos Monteiro, nº 4, 2009 a pp 81 a 90.

secas do chão. “ – Bem sei, bem sei, era o Lustro,/ hoje sou eu o Virgílio/ trago pólvora, fogo e balas/ e este bacamarte comigo.”

- **Machabada** – alcunha com que ficou um pobre pastor até ao fim da sua vida quando se referia a um acidente a que foi sujeito na juventude após um macho lhe ter dado uma forte paelha que o marcou na face com cicatriz e ele, quando questionado com o sucedido, sempre respondia que tinha sido o macho da Abada, daí o nascer da alcunha “ Machabada ” que era a expressão que ele usava e que ficou até ao fim dos seus dias.

- **Mala** – com esta alcunha colectiva de “ Mala ”, indiciadora dos parcos teres e haveres, nomeava-se um ramo da vasta família Pinto, residente no Eirô e que se manteve no António Júlio Pinto, [1898-23/08/1966], jornalista, casado, e na geração dos seus 3 filhos já todos falecidos e, com eles, a própria alcunha.

- **Mama à cabra** – como o nome indica esta alcunha refere-se a alguém que na infância e para se criar se alimentou com leite de uma cabra, referindo-se ao Artur Alberto Canhoto, [10/01/1902 – 28/06/1965], proprietário, casou aos 19/02/1933 no Rio de Janeiro e o casal tornou a emigrar para esta cidade em meados de 1936 e não tiveram filhos e, durante a reforma, residiam no Largo do Olmo.

- **Manel da Ricardina** – ver infra 4.6.

- **Manel Adolfo** – esta alcunha individual traduz uma relação filial do filho, Manel, com o pai, Adolfo. No caso, trata-se do felgarense Manuel António Bento, [27/06/1906 – 23/01/1989], lavrador e que assim sempre foi alcunhado e era conhecido por todos. O visado nasceu na Rua da Calçada e aí residiu até Janeiro de 1927, data em que emigrou para o Brasil – Fig. 9 -. Por março de 1932, regressou ao Felgar com o fito de, pela última vez, ver e estar com a sua mãe que estava já muito doente e pronta a despedir-se da vida. Ora, quando chegou, já a sua mãe tinha sido enterrada e o que era para ser uma mera estadia de algumas semanas no Felgar, transformou-se, por força do seu casamento, aos 18/04/1932, numa estadia definitiva e sem retorno para o Brasil, passando a residir na Rua da Calçada por pouco tempo e depois na Rua do Cotovelo. A alcunha “ Adolfo ” perdeu até à sua morte.

- **Manuel Álvaro** – outra alcunha que refere uma outra relação filial, seja, a do Manel, filho, com o

seu pai, Álvaro, e referente ao Manuel da Assunção Pardal, [1920-28/12/2007], residia no Eirô ao começo da Rua dos Oleiros, foi oleiro e lavrador, casado e sem descendentes, sendo filho do Álvaro José Pardal, [10/05/1887 – 4/04/1972], oleiro.

- **Maria do Abel** – Esta alcunha refere, não uma relação filial, mas sim uma relação conjugal entre um marido e sua mulher, entre a Maria do Nascimento Suzano, [24/12/1898-26/08/1981], doméstica e padeira, veio a falecer em São Paulo por onde tinha emigrado por Julho de 1973 já idosa, e tinha casado aos 23/08/1923 com o marido Abel Joaquim Manso [1899-1/03/1973], alfaiate. Tiveram 1 filho que cedo emigrou para o Brasil e que aqui acolheu sua mãe no fim da vida desta.

- **Maria Roberta** – mais uma alcunha que releva uma relação filial entre a Maria, filha, com o seu pai, o Roberto Manuel Rebouta, [16/08/1876 – 4/11/1938], oleiro, sendo ela solteira e tendo vários filhos que herdaram a alcunha na versão masculina.

- **Martela** – esta alcunha familiar aplicava-se a quem era duro como um martelo no árduo trabalho agrícola, aplicou-se a uma tal Maria de Jesus João Pereira, [4/08/1871-9/06/1955], doméstica e jeireira, casada, com 5 filhos, residia no Eirô e está ligada ao facto de ela ter sido parteira na aldeia numa era em que os nascimentos ocorriam sempre em casa e sem assistência médica.

- **Micaelo** – alcunha que também estabelecia uma relação filial sendo a visada a Maria da Conceição Bernardo, “ Micaela ”, [1868-24/07/1942], jornalista, por ser filha de uma tal Micaela dos Santos, [1840 – 18/01/1905], e residente na Rua do Eirô ou por provir pura e simplesmente de nomeada, como sucedeu ao Francisco António Manso, [12/10/1903 – 1998], jornalista, de alcunha “ Chico Micaelo ” casado em 1932 e que, em abril 1957, o casal e 3 filhos emigraram para o Brasil, São Paulo, cidade por onde ficaram a trabalhar, ele como comerciante e aí ficaram definitivamente, ou com um outro de nome Manuel Gomes “ Micaelo ”, [23/04/1734-22/06/1830], que faleceu viúvo, com 6 filhos e, conforme o teor do assento de óbito, *no palheiro de Luís Filipe*.

- **Moço** – alcunha muito antiquíssima e referia, por contraposição à alcunha “ Velho ”, uma relação filial sempre entre um filho e o pai. Tal alcunha aparece em muitos assentos paroquiais nas famílias tradi-

cionais e seiscentistas do Felgar, como os Azevedo, Domingues, Teixeira, Vaz ... Quando deixou de subsistir tal alcunha, a mesma foi substituída em finais de oitocentos, ainda que esporadicamente, pela novel alcunha “ Júnior ” sempre aditada no fim do nome e que também revelava uma relação filial e de destrição entre nomes homónimos.

- **Mocho** – com esta alcunha não se nomeava um assento sem costas ou um homem tristonho e que não gosta de convivência social, pelo contrário, penso que se referia à conhecidíssima ave de rapina noturna e através de tal analogia com o dito animal, nomeava-se um ramo da vasta família Rebouta, residente no Eirô e que se manteve no Baltazar Emídio Rebouta, [19/04/1883 – 18/12/1942], jornalista, casado desde os 10/11/1910 e com 6 filhos, sendo que tal alcunha continuou e foi herdada só pelo filho rapaz, o António Moisés Rebouta, [1913-23/05/1988], casado, com 5 filhos e sempre a residir no Eirô.

- **Mosca** – era alcunha que ressaltava o apego por tal pequeno e incomodativo animal voador visando o alcunhado o esmagar ou prender numa garrafa e depois, dizem, a libertar junto às meninas casadoiras e mais distraídas. Atitude bizarra do António Manuel Loureiro, [18/08/1884 – 4/10/1962], lavrador, em 1911 emigrou para os EUA ainda solteiro, - Fig. 10 sinalizado em “ A ” - tinha casa, com porta com um postigo onde o macho do Mosca metia a cabeça para observar o que se passava na rua, e sóto na esquina da Praça com a Rua Direita. Ele casou em 1932, teve uma filha doente mental e veio falecer a Samões.

- **Neto d’Avó** – alcunha de uma evidência atroz por em qualquer parte do mundo um neto ter sempre uma avó, mas, que, em concreto, visava referir uma situação pessoal e de mancebia, muito comentada à altura no meio, ainda que não inédita, de uma senhora que, não podendo casar com o pai dos seus 2 filhos naturais, por ser homem casado, dele os teve em mancebia. Tratava-se da Josefina da Assunção Parada, solteira, natural dos Picões, criada de servir que veio mui jovem trabalhar para o Felgar, e que vai ter 2 filhos naturais, e depois perflhados, do seu patrão, pessoa mais idosa e que se aproveitou desta posição dominante de ter uma criada para, como sói dizer-se, *todo o serviço*

e se desta mãe os 2 filhos eram ilegítimos, já os netos o não eram da mesma avó, daí a razão de ser desta alcunha e que veio dar origem à estirpe da família Neves.

- **Papagaio** – outra alcunha de raiz ornitológica estabelecendo uma analogia relativa a um belo animal, engraçado, alegre e bom falador ou palrador, com um característico bom humor, e, em concreto, tal epíteto visava descrever o comportamento folgazão do Abílio Augusto Morgado [1918-11/02/1992] jornalista, casado e um excelente guitarrista, daí a alcunha.

- **Pardala/Pardal** – alcunha que começou com uma tal Antónia Maria, [... – 31/12/1815], natural do Larinho, com raízes familiares por seu pai ser natural e morador na Póvoa e nos Estevais – terra cujos naturais têm publicamente o apodo de “ pardais ” – e que vem casar ao Felgar com o António Almeida, [1/03/1748-7/12/1800], tendo tido 6 filhos que herdaram tal alcunha e a transmitiram a descendentes – família João Pereira – e até deu origem ao apelido “ Pardal ” desta família que ainda perdura na onomástica local.

- **Patrocínio** – mais uma alcunha criada no Eirô, local de residência dos alcunhados, e que estabelece ou visa realçar uma relação filial entre o pai: o Augusto do Patrocínio Rebouta, [15/07/1881 – 2/03/1917], oleiro, casado, com 3 filhas, e o filho: o Augusto César Rebouta, [1913-4/02/1991], oleiro, casado e com 6 filhos, de alcunha o “ Patrocínio ” para referir que era filho daquele.

- **Paulinico** – alcunha individual e exclusiva do Alfredo Cardoso, [1943-2017], jeireiro, cumpriu o serviço militar obrigatório – Fig. 11 -, depois foi emigrante, desde finais da década de 60, em França, país onde constituiu família e só regressou depois de estar reformado e acabou seus dias como utente no Centro de Dia do Felgar onde faleceu. É o único caso em que encontramos no Felgar o diminutivo “ ico ” de raiz e enorme divulgação ou exclusividade por terras Mirandesas, em vez do abundante “ inho ” que prolifera mais nesta região meridional, e que, de igual modo, servia de filtro afetivo para minimizar o facto de estar o alcunhado incorporado numa família olhada com uma baixa ou modesta posição social, por serem pobres, e, ainda assim, também tinha um membro querido

com o carinhoso “ico” ou, em linguagem actual, um “Paulinho” no seu seio.

- **Pé de cão** – esta é uma alcunha totalmente importada e alheia ao Felgar e aplicava-se a uma senhora, a Maria Júlia Batista, [1909- 1980], natural de Ligares, filha de António Batista e de Ana Joaquina Caravau, e conhecida no Felgar com o nome de Júlia e a alcunha de “ Pé de Cão ” e que veio casar e constituir família no Felgar. Tal alcunha surgiu por ela ser sobrinha do famoso assaltante Ligarense com a mesma alcunha e que aterrorizou o concelho de Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta nas décadas de 30 e 40 do século passado. Sendo pessoa do conhecimento e da lidação na meninice do signatário, ela representou na década de 60 e 70 e simbolizou um autêntico quadro social que vi e presenciei ao vivo e que gratas recordações me trás, porque foi durante muitos anos a única vendedora de peixe na aldeia, o qual chegava durante a noite trazido por um importador de Pinhel, e ela, logo de manhã cedo e em bulício, revendia o peixe, postado em sal e pequenas caixas de madeira, com primazia da sardinha, polvo, chicharro, e, na época mais alta, de muita fruta, com casa e banca improvisada nas grossas escadas de cantaria da sua casa na Rua do Cotovelo ou a apregoar de porta em porta, em giro diário até às 10 horas da matina, quando despachava todas as caixas e depois, por ela ser analfabeta, me pedia que lhe lesse e dissesse os montantes exarados nas facturas e que religiosamente ela tinha de pagar aos fornecedores e sempre foi mulher de palavra e de contos certas.

- **Pedro** – alcunha setecentista que teve origem no nome próprio e muito raro na onomástica local, e que depois virou alcunha, de um tal Pedro Gonçalves Ferreira, natural de Carviçais, que veio casar e passou a residir no Felgar, teve 3 filhos e netos, como o Gonçalo José Ferreira, de alcunha “ Pedro ”, [4/05/1776 - 31/01/1829], que, com os demais irmãos, vieram incorporar tal nome e alcunha no ramo da família Ferreira, e que depois se espalhou e aplicou, sempre como alcunha, a outras pessoas de outras famílias do Felgar.

- **Pisco** – na vasta e numerosa família tradicional dos Carneiro, com origem na Rita Joana Dias, [12/02/1750-21/05/1807], cujo apelido Carneiro só mais tarde foi reconhecido, filha natural de Maria

Dias, solteira, criada de servir, e cujo pai era, por reconhecimento e perfilhação, o fidalgo Apolinário Mesquita Carneiro, natural de Moncorvo e residente no Felgar, junto à igreja matriz, até aqui ter falecido aos 18/10/1788, vai ela ter um tetraneto, o Abílio Laurindo Carneiro, [1911 – 2/05/1940], solteiro, jornalista. Ao que consta, terá sido este que fez surgir a alcunha “ Pisco “ por ter um pequeno defeito no olho e estar sempre a *piscar* com ele, ou, segundo a tradição oral, por ser um excelente assobiador e ganhar os despiques com os outros concorrentes na arte do assobio como sucedeu uma vez em Felgueiras onde, num despique na arte de bem assobiar, estando só no aquecimento e passando os dedos pelos beijos e emitindo um pequeno assobio, levou a que o outro concorrente, escutando este, desistiu logo de concorrer contra ele e, assim, ganhou o concurso de assobiar sem ter havido competição.

- **Piorneira** – alcunha atribuída pelos felgarenses a um forasteiro, o António Manuel Geraldês, nascido por 1906 em Alfandega da Fé, vem falecer em meados da década de 80, lavrador, casou, teve 1 filho que não herdou a alcunha e passou a residir nos meados da década de 30 no Felgar, o qual, á semelhança de uma piorneira, era visto pelos seus conterrâneos como alguém resistente às agruras da vida, rijo e de têmpera forte face às adversidades do dia á dia, e enfrentava as dificuldades sem se desviar do seu rumo, tal como a dita espécie espontânea de giesta brava abundante nas ladeiras do Felgar, a qual, mesmo em terrenos arados e tratados, qual germen parasitário, brota sempre e está sempre florida no mês de maio, podendo, caso não seja cortada ou arrancada, ganhar um enorme porte.

- **Porreiro** – como o nome diz, o assim alcunhado era pessoa considerada como bem-humorado e disposto, alegre e folgazão, em especial, quando estava toldado pelos vapores etílicos. Tratava-se do Alberto Augusto Bruxela, [1916 - 4/04/1970], solteiro, moleiro e proprietário, que residia na Rua da Calçada.

- **Pouca sorte** – alcunha que traduz ou leva em consideração o comportamento de alguém que se intitulava e era visto como um azarento, alguém a quem não se esperava ou via qualquer tipo de sorte e a providência não ajudava e pouco protegia. Referia-se tal alcunha ao António Augusto Gomes,

[23/10/1902 – 28/04/1954], jornalista, residia no Escouradal e, depois, ao filho Vicente Augusto Gomes, [1929 – 19/01/2009], - Fig. 12 - jornalista, emigrante em França, último portador da alcunha, veio casar já tarde e ainda teve 2 filhos que não herdaram a alcunha.

- **Queijinha** – deriva da família com o apelido Queija e este diminutivo servia de filtro afetivo para minimizar a carga negativa ou pejorativa que podia estar assacada ao apelido da família ou, paradoxalmente, para também sobrevalorizar e maximizar a carga positiva traduzida na ascensão social do alcunhado.

- **Quem Chama** – alocação esta que, á força de ser proferida e repetida pela visada sempre que alguém lhe batia á porta, levou a que fosse alcunhada pelos seus vizinhos com tal nomeada e que se referia á Isabel Maria Cordeiro, [1/05/1885 – 28/04/1969], doméstica, casada, com 4 filhos e que não herdaram tal epíteto. Ela, veio falecer em casa própria na Rua do Cotovelo. Sabemos que eram 7 irmãos. De facto, nos idos de 1950, tendo recebido uma visita de um casal de nacionalidade espanhola, estando em convívio a degustarem umas castanhas assadas a Isabel “ Quem Chama ”, referindo-se á pessoa de sua mãe disse: “ *a minha mãe era uma mulher muito boa, muito boa... só tinha um defeito: tinha 7 filhos cada um de seu pai*”, ao que a espanhola, de imediato, retorquiu: “ *grandes honras está usted dando a su madre* ”.

- **Quis Quis** – alcunha assente na base de um estrangeirismo ou no exercício linguístico da repetição atribuído a um individuo que enfatiza um dado comportamento ou uma dada situação concreta que não conseguimos deslindar. Sabemos, isso sim, que o alcunhado era o Alfredo Severino Sanches, [28/08/1924- 17/10/1972], alfaiate, casado, residia no Cabo do Lugar. Ele tinha queda para a poesia popular tendo feito a letra de algumas danças de entrudo. Pouco antes de emigrar para o Brasil em fins de 1952, recebeu uma reclamação do padre de então por a cônica não estar devidamente liquidada, ao que ele em bilhete de resposta escreveu: “ *uma vez que o sr. Padre é tão exigente / fica já pago para sempre* ” ... e ficou. Veio a falecer em Vila Maria por fratura do crânio e nunca regressou ao Felgar.

- **Rabeca** – alcunha ligada á profissão ou pas-satempo preferido de alguém que passava o seu

tempo livre ou sem ocupação a tocar violino, pequeno instrumento musical de cordas. Começou tal alcunha com o Manuel Tomaz d'Almeida, serrador, natural de Trevões, e que veio residir para o Felgar no primeiro quartel da centúria de oitocentos tendo aqui constituído família. Tal alcunha passou para o filho José Manuel Almeida, [1859 - 17/11/1943], que era serrador e carpinteiro tendo colocado toda a madeira nas escolas primárias de Felgar e Torre de Moncorvo. Depois, passou para o neto António Maria Almeida, [18/02/1885-26/03/1971], que também exerceu a profissão de carpinteiro durante muitos anos sendo conhecido ainda por tal alcunha e que, por exemplo, em finais de agosto de 1937 arrematou a construção da nova barca de Silhades por 2.000\$00, pagos em 3 prestações, pela Junta de Freguesia. E, por fim, a dita alcunha foi herdada por alguns dos bisnetos os quais nada tinham a ver com o tocar de tal instrumento sendo 2 lavradores, 1 barqueiro e 1 carpinteiro emigrado para o Brasil, todos já falecidos.

- **Ralha** – alcunha que se refere a quem se dedica a repreender, a gritar, a barafustar ou a falar alto. Está ligada ao antigo axioma que refere que “ *ralham as comadres, descobrem-se as verdades* ” por nas discussões ou desavenças que surgem entre pessoas que eram amigas descobrem-se por vezes factos até aí desconhecidos. Tal alcunha terá começado com uma tal Cândida do Rosário Martins, nasceu aos 2/10/1887, jornalista e foi mãe solteira de 1 filha: a Matilde de Jesus Martins [14/03/1909 - 9/06/1996], que herdou tal alcunha, que casou e teve 4 filhas e 1 filho: o Acácio Manuel Ferreira, [1931 - 12/01/1975], trolha, que também herdou tal alcunha e transmitiu-a aos seus filhos.

- **Raposa(o)** – alcunha muito antiga e genérica e que se aplicava a todos os que fossem muito inteligentes ou astutos, como se denominam agora vulgarmente os denominados chico-espertos.

- **Rebaixa** – esta alcunha refere aquele familiar que está ainda num ponto ou num nível mais abaixo que o baixo do nível do meio social envolvente, no caso, a alcunha começou com um tal António Augusto Canhoto, [3/04/1898 – 20/01/1971], jornalista, pastor, por este se encontrar na consideração social a um nível mais baixo ainda que o da família Canhoto da sua origem e transmitiu-se para os seus 7 filhos.

Fig. 13 col. S. Junior – Largo do Eirô

- **Rego** – ainda que muitas vezes este termo nos apareça como apelido, é quando tomado como alcunha que visamos divulgar. Desde logo, é uma alcunha muito antiga com vastas referências que encontramos em registos paroquiais ou processos inquisitoriais quinhentistas, e seguro é que ela nada tem a ver com o timbre da voz do visado, mas, sim com a existência nesses tempos de uma pequena vala, um sulco ou rego feito em blocos de cantaria que eram unidos e vinham desde a mãe d' água e percorrendo as ruas da aldeia transportando a água de regadio e que ia abastecer as pessoas ou a rega das hortas que circundam a aldeia. Era, no fundo, o vincar da importância da água, a par do ferro, enquanto primeiro elemento civilizacional por excelência neste local e daí ter assumido foros de apelido nas famílias Azevedo, Domingues, Caseiro, Pinheiro, e de alcunha, esta por haver naturais que residiam no Cimo do Lugar ou na Rua da Agua-

deira, locais privilegiados pela passagem do dito rego, como era o caso do padre António Pires “do rego” clérigo de missa e cura na igreja de Felgar na década de 1580, com fama de ser cristão-novo, e, como tal, foi denunciado, aos 23.03.1583, pelo padre Nicolau Carvalho, também clérigo de missa, natural e morador do Felgar onde nasceu por 1540, o qual inquirido aos 23/03/1583 no Livro das Denúncias e Visitação do Sto. Ofício na Comarca de Trás os Montes, denunciou o padre António Pires como cristão-novo, devido a umas bulas recém outorgadas, sobre o qual estavam murmurando alguns lavradores apelidando-o de “*judeu e cabrão que hia contra as bulas que o papa mandava*” retorquindo ele o Pe. António Pires que “*muitas cousas mandava o padre-santo que não era bem mandadas e que erram muitas vezes*”.

- **Rosinha** – pequena alcunha local que proliferou num ramo da família Cardoso que residiu sempre no

Eirô e que serviu para identificar o João Evangelista Cardoso [4/03/1865 – 23/06/1946], jornaleiro, residente no largo do Eirô, - Fig. 13 -, e, em especial, 2 dos seus filhos: a Maria Cândida Cardoso [1902-1983], jornaleira, casada, com 1 filho que herdou tal alcunha, e o Manuel Cardoso [1904-11/01/1968] jornaleiro, casado com 6 filhos, os quais, todos herdaram tal alcunha que, atento o diminutivo aplicado, como já dissemos supra, serviria de filtro afetivo para minimizar a carga negativa ou pejorativa que podia estar assacada ao apelido da família.

- **Sardinha** – das alcunhas mais antigas que observamos nos registos seiscentistas e que perdurou só até finais de setecentos, confundindo-se muitas vezes com o apelido do mesmo nome. Terá tido a sua origem numa linha de água que percorre o termo da aldeia e vai desaguar ao rio Sabor, denominada o ribeiro da Sardinha, o qual, apesar de nunca aí se ter pescado peixe desta natureza ou qualidade, seguro é que é assim que sempre se denominou este ribeiro e terá servido para alcunhar pessoas que teriam propriedades confinantes ou alguma azenha em laboração em tal ribeiro.

- **Sete e meio** – alcunha individual dada, não por ser baixo, mas por o alcunhado ter o vício ou se dedicar a um jogo de cartas com essa denominação.

- **Semara** – alcunha com origem na Introdução de um estrangeirismo ou neologismo no léxico local com a nomeação ou individualização de uma então jovem, derivado de a alcunhada, a Maria Augusta Teixeira [4/10/1909-14/02/1996], - Fig. 14 -, doméstica, e que, enquanto moça adolescente, era uma emigrante recém - chegada do longínquo EUA nos inícios da década de 20 com seus pais, emigrantes desde 1913 neste novo mundo, a qual, por ter tantas vezes repetido a expressão nova “*Wath's the matter*” para os seus amigos em momentos de brincadeira e convívio, que estes, ao tentarem repetir tal expressão, diziam “*wath's sematar*” ou “*what's semara*” e assim ficou ela com a alcunha de “*semara*”, como influência e tradução local da expressão “*o que se passa*” em inglês.

- **Simona** – alcunha que visava identificar os membros do lado ou do género feminino da família Simões com origem extramuros, por vir de fora da aldeia e trazida por uma tal Maria Simona, [...-8/01/1839], natural de Vilarinho dos Galegos, e que veio traba-

Fig. 14 col. L. C. – a Maria A. Teixeira e filhos

lhar e residir para o Felgar, aldeia na qual foi mãe solteira de uma tal Antónia Joaquina Simona, [1816-30/09/1886], comerciante com um estabelecimento comercial (sóto) na esquina da Praça com a Rua Direita, foi casada e teve 3 filhos que herdaram tal alcunha e que passou a apelido, sendo a última alcunhada a Maria Cândida Simona, nascida em 1860 e que casou aos 3/08/1877 com o José Joaquim Praça, o qual, logo a seguir ao casamento emigrou para o Brasil, sendo negociante com estabelecimento na Rua da Conceição nº 98, Rio de Janeiro. Aos 17.02.1895 faz publicar uma declaração no jornal Moncorvense nº174, do seguinte teor: “*Eu*

abaixo assinado declaro que de hoje em diante fica sem efeito a procuração que passei a minha mulher Maria Cândida Simona bem como não me responsabilizo por dívida alguma que a mesma senhora faça, nomeando nesta data meu procurador ao sr. Francisco Augusto Praça, Rio aos 12.01.1895". Depois, ela também emigrou em 1911 para o Rio de Janeiro, com passaporte tirado em Braga e, curiosamente, surge identificada como solteira.

- **Talagão** – alcunha exclusiva de um ramo da antiga e tradicional família Pinto, sempre residente no Eirô, ainda que viesse pelo ramo feminino por originalmente atribuída a uma tal Isabel Umbelina, de alcunha "Tallagona" companheira do Lourenço Talagão e que tiveram uma filha natural a Maria José d'Almeida [1806-23/05/1869], que foi casada, desde 27/07/1829, com o Francisco António Pinto, [25/02/1798 - 11/02/1854] que a recebeu por casamento ficando com a mesma alcunha de "Talagão"; tendo esta depois continuado nos seus 10 filhos que a herdaram. Pensamos que a alcunha traduz um comportamento profissional sendo o aumentativo da taleiga, antiga medida para líquidos e secos.

- **Tarejo(a)** – nas famílias antigas dos Dinis e Martins vamos encontrar esta alcunha setecentista, quer na forma masculina e na feminina e, se calhar, trata-se de um estrangeirismo homónimo do nome "Tereso/(a)", pelo menos, na aldeia ainda existe um chão fértil e murado conhecido pelo "Chão Tarejo"; nomeada esta que indicará, ao que cremos, o nome do dono e não a frutificação tardia. A 1ª referência a tal alcunha vamos encontrá-la num tal Domingos Martins "Tarejo" [... -26/04/1750] que casou aos 29/06/1710 e teve uma filha de nome Maria Dinis "Tareja" que casou aos 20/06/1748 com um António Martins e os filhos desta união já não herdaram tal alcunha.

- **Terrível** – ver infra a 4.10.

- **Ti Postinha** – alcunha que visa referir não só um pedaço de carne ou de peixe, mas também quem teve um emprego rendoso. Ora, esta alcunha, localmente não teve qualquer transmissão e só se aplicou, num dado espaço temporal bem limitado e concreto, o da corrida ao volfrâmio entre 1940/1943, e com âmbito estritamente individual, ao Vicente Ernesto Carneiro Neves, [1914-30/02/1988], jornalista, que ficou famoso pela fortuna fugaz que

fez no volfrâmio e que, num ápice, a derreteu por ter gozado a fama e o proveito de chegar a dar bolachas as cães de merenda e por fumar tabaco com cigarros feitos em notas de 5\$00 escudos. É claro que tal manifestação de riqueza foi coisa mui efémera e, depois, tendo caído na realidade, ele assumiu a sua condição de jeireiro e também foi o coveiro na aldeia. Sendo casado, teve 4 filhos que não herdaram esta alcunha, mas a maternal de "cucos".

- **Ti Tanelho** – alcunha porque era conhecido um membro da numerosa e antiga família local dos Ferreira com uma alcunha que só se aplicou ao visado e não foi transmitida nem herdada pelos seus 5 filhos. Tratava-se do António Maria Ferreira, [1/06/1873 - 25/01/1949], jornalista, e admitimos que tal alcunha teve origem no facto dele ter um problema ou dificuldade na forma como se expressava trocando os "c" "pelos" "t" e ele ao falar em "Tanelho" queria dizer canelho, local da sua residência, sito junto à rua Direita e, á força de repetição e do consequente gozo dos conterrâneos, resultou que assim ficasse crismado.

- **Trovoada** – alcunha que se relaciona ou se associa a aspetos atmosféricos e meteorológicos ou por a alcunhada, a Adelaide Maria Lopes, solteira, já falecida, ter mau feitio e dada a fazer barulho por se zangar com muita facilidade. A alcunha não se transmitiu para os filhos.

- **Trunchete** – alcunha que resulta de uma corrupção operada com o apelido da família "Trinchete" que foi alterado para aquela forma, a qual, proveio de fora e relaciona-se com o Adriano Augusto de Carvalho, [1917-1975], natural da Ferradosa, jeireiro, residia em casa mui pobre na antiga Caracuta, hoje Escouradal. Além de ter casado por 1943 no Felgar, teve 8 filhos que herdaram tal alcunha, sinónima de gentes pobres.

- **Turquês** – alcunha que significa ser o visado um individuo duro, resistente no trabalho, tal como o utensílio de metal, semelhante a uma tenaz, utilizado para apertar ou arrancar um objecto. Aplicou-se esta alcunha ao Cesar dos Santos Bernardo, [16/08/1913-2/11/1976], jornalista, residia na Cortinha, junto à uma antiga eira comunitária - Fig. 15 - e que, dos seus 4 filhos, se transmitiu a alcunha para um: o Fernando dos Santos Bernardo, [1961-15/01/2018], solteiro, jeireiro.

- **Varandas** – Esta alcunha começou por ser atribuída ao Constantino José Jáco, [25/07/1849 - 4/05/1900], oleiro, e se transmitiu para o filho e os netos, residindo no Eirô e sendo todos oleiros. Sendo esta uma classe composta pelos elementos mais pobres ou de fracos recursos, estando na base da pirâmide social da hierarquia do meio local envolvente, deve ter havido um momento em que o alcunhado viveu numa casa com uma abertura, porta ou janela, para um terraço, uma varanda ou um balcão, espaço este rodeado de uma grade e a servir de parapeito, o que seria considerado um luxo face à habitação das casas térreas dos demais oleiros, daí ter-lhe sido dada esta alcunha.

- **Velho** – esta alcunha seiscentista sempre acresceu a muitos apelidos - Alves, Azevedo, Rebouta, Rodrigues, Suzano, Vaz,... - de famílias antigas e locais e, no fundo, visava alcunhar aquele que tinha muita idade, o de idade avançada, o que é antigo e servia de contraponto à alcunha "Moço" demonstrando uma relação filial entre um pai e o seu filho.

- **Velhinho** – esta mais não é do que uma pequena corruptela da alcunha anterior, revelando um tratamento mais carinhoso ou afetivo por força de se ver no visado um esforço para minimizar a carga negativa que era assacada ao apelido da família ou, paradoxalmente, para também sobrevalorizar e maximizar a carga positiva traduzida na ascensão social do alcunhado que, no caso, o António dos Santos Mitreiro/Bernardo, [29/07/1899 - 1990], deixou a categoria de jeireiro e ascendeu à categoria de lavrador.

- **Zangarilha** – alcunha que referencia um individuo bailador, que é mexido, que passa e torna a passar muitas vezes pelo mesmo sitio, que anda sempre para trás e para diante, uma espécie de salta-pocinhas actual. Trata-se do Francisco José Gomes, [29/10/1903 - 6/11/1975], moleiro, casado e teve 10 filhos não tendo nenhum herdado esta alcunha.

- **Zaragata** – alcunha atribuída a um irmão, o José Joaquim Pinto, [1922-30/01/1998], lavrador, um dos 7 filhos que formavam, no seio da antiga família Pinto, o ramo dos Cara Linda, residente no Eirô, por ser individuo que tem mau feitio e é dado a quezílias, barulhos, chinfim e que gostava de provocar a desordem no vasto seio familiar.

- **Zé d'Alice** – alcunha que abarca a situação do individuo que recebeu o nome da sua mulher por ser forasteiro e conseguir uma melhor e rápida identificação no seu novo meio, por ter vindo casar, viver e constituir família a terra alheia e natural da sua esposa. Logo, por comodidade e rapidez, foi assim alcunhado pelos felgarenses enquanto durou a sua vida e tratava-se do José Joaquim Fernandes, [1928-2008], natural dos Picões, que casou aos 24/02/1951, após cumprir o ritual consuetudinário de pagar o vinho, com a felgarenses Maria Alice Pombo, [1930 - 15/05/2006], doméstica. O casal ainda foi residir e a trabalhar para Angola, tendo regressado ao Felgar com a descolonização.

- **Zé Gangrena** – alcunha que talvez visasse referir o padecimento de alguma parte vital do corpo, com decomposição e apodrecimento da dita. Seguro é que era uma alcunha algo isolada no sentido de que só se aplicou ao José Joaquim Gomes, [13/05/1895 - 1981], que era moleiro, pescador afamado e retratado o 1º à esq. junto a 3 ilustres felgarenses em pescaria, - Fig. 16 - eximo caçador e bom cozinheiro, era um proprietário que, juntamente com a sua esposa, vivia e explorava aquele que consideramos o melhor moinho de rodizio a nível de alojamento e condições de trabalho da época entre os cerca de 3 dezenas a laborar no Ribeiro dos Moinhos, ainda que sito no termo do Souto da Velha. Não tiveram descendência.

- **Zé dos machos** – mais uma alcunha típica do mundo rural e que refere um modo de vida traduzido na ocupação de um criado de servir que se dedicava ao trabalho, ao cuidar e ao tratamento dos mueres do seu patrão, como sucedeu com o forasteiro José dos Santos Oliveira, [... - 8/02/1991], que veio casar e residir para o Felgar e cujos filhos nenhum deles reside nesta aldeia.

- **Zorro** – mais uma alcunha com alguma aplicação prática dado o numero relativamente elevado dos assim marcados e que visava descrever os filhos naturais ou ilegítimos nascidos fora do casamento, com forte carga de desdém ou de condenação pelo pobre assim alcunhado.

3.2. Como já dissemos, a alcunha é um signo ou um epíteto geralmente fundado nalguma particularidade física, anatómica ou moral do individuo que a ele se atribui. Desde logo, *as alcunhas físicas* também ocupam lugar de destaque:

Fig. 15 col. autor – Eira da Cortinha

- **Beijudo**- alcunha que se aplica a quem tem beijos grossos.

- **Braço forte** – com esta alcunha queria-se marcar e destacar aquele que era um exímio jogador no jogo do ferro porque, graças à robustez do seu braço, o conseguia projetar mais longe do que ninguém. O visado era o António Augusto Pando, [11/06/1889-7/08/1959], jornalista ou pedreiro, casado e que teve 4 filhos que não herdaram tal alcunha.

- **Canhoto/Canhotinho** – alcunha que advirá por o alcunhado se ajeitar mais com a mão esquerda ou provir de um ramo ou um tronco de uma árvore utilizado para queimar. Tal alcunha começou na Maria de Jesus Canhota [1821-2/06/1885] e no marido António Joaquim, [1825-27/09/1895], o qual, às vezes, aparece com a alcunha de “Sapateiro” e aquando do óbito já com a de “Canhoto”, jornalista. Tiveram, pelo menos, 7 filhos que herdaram tal alcunha e com esta deu origem ao apelido, tendo um filho, o António Augusto Canhoto, [30/04/1899 – 10/11/1974], comerciante com

soto na Rua do Cotovelo, recebido a alcunha de “Canhotinho” por os seus pares o quererem retratar carinhosamente com este diminutivo e, por força do exercício desta nova profissão, valorizarem a sua ascensão social.

- **Cara fatal**- vide infra em 4.4.

- **Cara linda** – alcunha de índole colectiva e que referenciava os membros de um ramo da tradicional família Pinto, residente no Eirô, como tendo eles a cara bonita, conforme as referências supra relativas às alcunhas: Abelha, Canito e Zaragata.

- **Catalão** – como nunca tivemos notícia de que no Felgar tivesse alguma vez vivido alguém natural da Catalunha, por conseguinte, esta alcunha liga-se a alguém que era conhecido e havido como tendo a estatura muito elevada, que fosse alto. Seria o caso do 1º alcunhado, o António Augusto Pinto/Cordeiro, [5/04/1891-30/09/1965], localmente conhecido como “Catalão Velho”, era casado, desde 20/01/1914, com Maria dos Santos Jáco, [1894-1970], natural da Ferradosa, oleiros, tiveram

Fig. 16 col. D. Antª Mª Salgado – o Zé Gangrena

3 filhos e muitos netos e todos estes herdaram esta alcunha.

- **Comprido** – é assim tratado o alcunhado por ser alto, longo, extenso, bem crescido ou mesmo prolixo, seja, com jeito para a arte manual do desenrascanço, como era o alcunhado, o Francisco Augusto Ginja, [23/08/1880 – 12/07/1956], de alcunha “Ti Comprido”, residia à Santa Bárbara, em casa sobradada de americano - Fig. 17 -, foi emigrante nos E.U.A. por março de 1912 em diante, - Fig. 10 sinalizado em “D” - e depois, já regressado à terra natal, ajudou ou supervisionou a nobre tarefa de colocar a instalação da água canalizada pelas ruas da aldeia e demais marcos fontanários para o abastecimento e consumo público nos finais dos anos 20. A alcunha, nascida num desabafo do presidente da junta de freguesia de então ter dito para o seu secretário “*este é mais comprido que*

tu” por aprovação da criação do tanque do Olmo, não foi transmitida para o filho.

- **Domingões** – era assim alcunhado o António Augusto Queija, [23/09/1905-28/09/1983], pastor, atenta a sua elevada estatura e ainda por ser filho do Domingos Manuel da Queija, [8/05/1866-1927], pastor.

- **Escuro** – assim se alcunhava quem tinha a cor da pele mais sombria, mais queimada ou bronzeada pelo sol devido ao árduo trabalho agrícola. Com tal alcunha só conhecemos o António Cândido Morgado [1917-20/09/2011] jornalista, emigrou com a família em finais de 60 para França e regressou após se reformar.

- **Feijão-pequeno** – como o nome indica, com tal alcunha individual, visou-se sinalizar o felgarenses António Augusto Rachado, [12/01/1897-1977], lavrador, - Fig. 18 - homem sarcástico, irónico e muito mordaz, com enorme jeito e habilidade para ensaiar e ser ator nas numerosas representações teatrais que se faziam

na aldeia ao longo do ano de dramas ou comédias, e com ela se visava destacar a sua estatura pequena ou por ser baixo, daí a alcunha.

- **Ferrugento** – literalmente este epíteto quer dizer “*o que tem ferrugem*”, mas, no contexto em que surgiu, talvez se reporte ao carácter desusado, antigo, trôpego ou não puro, por estar eivado de má fama ou raça, no caso, a de judeu e com tal nome se alcunhou um tal Domingos Pires, nascido no Felgar e que vai casar aos 6/02/1664 no Larinho com Catarina Martins, esta daí natural e passou a residir nesta aldeia onde faleceu no final da centúria. Num processo do Sto. Ofício de 1737, referindo-se a ele, da inquirição de uma testemunha, colhemos a seguinte notícia: “*no limite desta freguesia há um sítio aonde chamam a Figueira, terra do Agandarado, a qual possuem os descendentes de Maria Pires Salgada e de um seu irmão que casou no Larinho, o Ferrugento, e que por Agandarado ele testemunha entende queimado pelo Sto. Ofício e junto mais abaixo no Rio há um poço chamado do judeu...*”

- **Formoso** – alcunha seiscentista que nomeia aquele que tem formas agradáveis, que é belo, perfeito, lindo, deleitoso ou harmonioso, como seria um tal Domingos Gonçalves o “Formoso” ou “Fermoso”; lavrador, que casou em finais da centúria de seiscentos e faleceu por 1712, sendo pai de 4 filhos tendo os 2 rapazes herdado esta alcunha.

- **Fuçarra** – se, popular e normalmente, o termo fuça se refere a ventas ou focinho de um animal, esta alcunha acentua o carácter pejorativo e de profunda inimizade ou de ódio, aludindo a um juízo bem depreciativo ou mais gravoso sobre a cara de outra personagem ora retratada e que, para o alcunhante, tem esse seu inimigo a cara com um aspecto ainda mais feio do que uma fuça, seja, é uma fuça feia ao quadrado. Esta alcunha vamos encontrá-la numa disposição testamentária, pela qual o testador quis igualar todas as suas 4 filhas na repartição da herança e, a termo ou condição, expressou á viúva que era seu “*desejo que por todos os meios ao seu alcance que sua mulher se oponha tenazmente ao casamento de qualquer das suas filhas com parentes ainda que afastados do Fuçarra*” que era a alcunha que o Artur Pires deu ao todo poderoso capitão Francisco Marcos, comandante da GNR local, fruto da forte rivalidade política e ódio pessoal mútuo que, a partir de 1922, passou a existir entre estes dois ilustres felgarenses,

dando origens a queixas e contra queixas, denúncias e participações disciplinares, perseguições e ameaças, vidas privadas e públicas expostas na 3ª série do jornal “Alma Transmontana”, publicado em 1924 no Carvalhal, sob a direção do Artur Pires, o famoso “Cara Fatal”.

- **Galinho** – em sentido figurado esta singela alcunha refere-se a um pequeno galo encantador, no caso, trata-se da alcunha que, devido a um acontecimento inédito, foi atribuída pelos demais felgarenses ao António Augusto Marcos, [24/04/1895 – 11/08/1972], proprietário, casado, e que por setembro de 1920, emigrou para os E.U.A. mas, regressou à sua aldeia natal, - Fig. 19 - . Ficará nos anais da história do Felgar por ter sido a 1ª pessoa que idealizou e construiu de raiz um pequeno avião, monolugar, e com ele tentou voar... e voou após peripécias de uma façanha que retratamos no nosso conto “O sonho” que se encontra inédito.

- **Grande** – esta alcunha comum e corriqueira, *tout court*, aplica-se a alguém por ser alto ou com estatura elevada e, por essa razão, encontramos-a a alcunhar vários felgarenses que tinham essa particularidade física.

- **Má pêlo** - russo má pêlo/ má cara e má cabelo/, era com este dizer, tanta vezes dito em voz alta e como chacota, que se retratava aquele que tivesse a cor e tipo do cabelo mais russo ou mais cor de cenoura, mui diferente e por contraposição da cor habitual, o negro.

- **Manca** – também quem tinha um defeito na perna, coxeando ou manquejando ao caminhar, era assim mordazmente alcunhado. Tal sucedeu com a Maria da Assunção Vergueira [13/04/1757-10/2/1829] solteira, e sobre ela diz o assento de óbito que “*morreu repentinamente sem ninguém o saber, não recebeu sacramento algum, sendo velha e manca*”.

- **Milhano** – ainda que esta alcunha possa também tipificar a cor da pele do visado, surge no Felgar como um estrangeirismo importado uma vez que a 1ª referência se descortina num tal Manuel Milhano, nasceu por 1830, casado com Maria Candelária Sanches, [1832 - 2/07/1912, viúva], doméstica, naturais de Saragoça, Espanha. Por 1863 fundou em Moncorvo uma tecelagem de cobertores de papa e que depois, por 1869, transferiu para o ribeiro dos Moinhos no Felgar para aproveitar uma atividade de fição pré-existente,

conforme atesta o topónimo Pisões existente no local, e a grande queda da água deste ribeiro e onde ainda hoje se vêem as ruínas desta fábrica. Foi a única fábrica mecânica a laborar no distrito de Bragança, tendo 6 teares e 6 cardas, 1 esfarrapadeira e 2 máquinas de fição, com 2 pisões, um para cobertores e outro para o burel. Ainda percorri na minha juventude o edifício e conheci no local, e, muito me impressionava, a grande roda hidráulica movida pela água e que fazia trabalhar toda a aparelhagem da tecelagem dos cobertores de papa, grande especialidade desta usina. Tal actividade continuou nos filhos até cerca de 1920, altura em que a venderam, tendo esta família emigrado para o Porto.

- **Moço** – esta abundante alcunha de seiscentos e setecentos é o oposto ou o contraponto da alcunha “Velho” supra referida, englobando geralmente a quem fosse filho e sucessor deste e teve forte implantação na antroponomia felgarenses com muitos membros das famílias a terem esta alcunha.

- **Mouro** – alcunha individual e que, por um lado, retrataria aquele que tem a cor da pele mais escura ou está mais tisonada, podendo, por outro lado, também visar aquele que trabalha bastante e sem descanso e não com uma qualquer lendária terra ou castelo de mouros. O único indivíduo assim alcunhado que conhecemos quanto aos dois aspetos era o Luís Augusto Jacob [1/10/1924-17/04/2016] conhecido entre os seus por Luís “Mouro”, moleiro, casado, com 4 filhos, todos emigrantes e a residir em França, onde ele faleceu em Montélimar e têm casa na Eira do Caminho.

- **Pando** - ver infra a 4.7.

- **Pelada** – o mesmo que calva, pessoa sem pêlo, era uma alcunha individual e que se aplicou a uma humilde oleira, a Maria de Jesus Constantina [11/04/1827 - 22/07/1890], que casou, teve filhos e nenhum destes herdou tal alcunha talvez porque a origem de tal alcunha teria sido uma dermatose que atacou o couro cabeludo fazendo cair os pêlos da visada.

- **Pequena** – pessoa de pequena estatura e, eventualmente, refere também a de condição humilde. Só descortinamos 3 senhoras com tal alcunha, sendo uma a Isabel do Nascimento [1867 - 24/08/1931], tecedeira, natural do Souto da Velha, veio casar ao Felgar, teve 8 filhos e nenhum destes herdou tal alcu-

na, e, outra, a Maria do Nascimento, de alcunha “Piquena”, que casou com o José Joaquim Reboredo, [17/09/1791-27/02/1833], e pais de 6 filhos e destes só a Maria do Carmo, “Piquena” [20/01/1820 - 30/08/1910], herdou tal alcunha.

- **Perneta** – por o retratado ter uma perna mais curta ou ser deficiente de uma perna ou estar mesmo privado dela, foi uma alcunha colectiva que assentou arraiais na família Valente, com origem em terra alheia e no Manuel António/Ignacio Valente, [...-26/06/1856], natural de Carviçais, casado desde 13/11/1813, com 6 filhos, netos, bisnetos e trinets que herdaram tal alcunha e que ainda subsiste.

- **Pote** – no séc. XIX, na antroponomia felgarenses, vemos uma alcunha que perdurou na família Sobral e que retrataria uma pessoa baixa e atarracada, seria o caso do Bernardo José Sobral, [...-8/06/1848] e do seu filho Manuel António Sobral, nascido aos 3/06/1832, jornaleiro, moleiro, residente na Sta. Bárbara e que deu início a tal nomeada a qual continuou nos seus 5 filhos e demais descendentes, ou, se calhar, visaria nomear o dono de uma alquitarra, utensílio á altura com muito uso e laboração, composto por um grande vaso/pote em cobre que se enchia de cango e de uma cabeça, na qual se destilava o bagaço para a produção da aguardente caseira.

- **Preto** – o alcunhado tem a pele mesmo escura. Foi o que sucedeu com o nomeado “preto da Jumá” cujo assento de óbito de 29.11.1917 alude a um tal *Ernesto Abel, de raça preta, solteiro, criado de servir, com 33 anos pouco mais ou menos, natural do Moçambique África Oriental Portuguesa e residente nesta freguesia, ignora-se a filiação*. De igual modo, no seio da família Ledesma vamos encontrar esta mesma alcunha, devido á cor da pele mais tisonada, no Artur do Nascimento Ledesma, [1926-24/11/2017], jeireiro e emigrante, casado, e tal nomeada não foi herdada pelos descendentes.

- **Prica(o)** – era assim, em altura de fracos recursos e de acentuada escassez no mundo rural, nomeadamente, a falta de cabeleireiras, que popularmente se designava a senhora que diariamente penteava, ajeitava e usava o seu cabelo enrodilhando-o numa ligeira ou pequena saliência – o prico -, geralmente, atrás na nuca ou mesmo no cimo da cabeça. Foi com esta alcunha que os felgarenses crismaram

uma forasteira, a Maria Conceição Graça, nascida em 1902, era natural do Souto da Velha, veio viver para o Felgar onde casou e teve uma filha, a Cândida Augusta Neto, [1923-1993], doméstica, que também herdou tal alcunha.

- **Rachado** – ver infra a 4.9.

- **Romelosa do Prado** – era assim que a *vox populi* designava uma pobre e mãe de uma humilde família que, pela década de 60 do século passado, tinha ou criava muita substância amarelada - remela - nos pontos lacrimais ou nos bordos dos olhos e que viveu num palheiro ou cardenho térreo, isolado e afastado da aldeia, sem quaisquer condições higiénicas ou sanitárias.

- **Russo(a)** – alcunha que identifica o visado pela cor e tipo do cabelo, como sucedeu com o António Santos Pando, solteiro, de alcunha “ Russo “, foi pastor toda a vida e já falecido ou com a Zulmira dos Anjos Lopes, padeira, de alcunha “ Russa “, residia na Travessa do Olmo, faleceu por 1956 e foi mãe solteira.

- **Tortinho** – esta alcunha tem a ver com razão de ordem anatómica tendo o visado o abdómen proeminente ou bem saliente que o leva a andar um pouco torcido ou mais inclinado, foi alcunha que se aplicou ao António Augusto Carvalho, [22/09/1907 – 16/04/1997], de alcunha o “*tortinho*”, jeireiro, casado e que veio a falecer em França para onde tinha emigrado em 1964. Teve 4 filhas, também emigrantes no Brasil e em França, e elas herdaram esta alcunha, usada por referência a serem filhas de tal pai.

- **Tripa** – para o escritor transmontano José Rentes de Carvalho, ficcionalmente esta alcunha resulta de na sua origem estar “*uma família danada... Quando se zangavam ou alguém os ofendia, não estavam com meias-medidas: sacavam da navalha, zás! espetavam-na nas tripas do sujeito!...*”⁷. A realidade é, porém, bem diversa. Para nós, desconhecendo o seu carácter coletivo ou transmissão por herança, trata-se de uma alcunha física no sentido de se aplicar a um individuo com a particularidade de ser magro ou por gastronomicamente comer

muito e não engordar, porque nem a tripa enchia, como sucederia com o António Cândido Salgado, [1923 - 2014], jornalista e pastor, - Fig. 20 – e assim individualmente alcunhado pelos seus pares.

- **Xordo** – aquele que não ouve ou ouve mal. Etimológica e popularmente esta expressão quer dizer o mesmo que surdo. Com esta alcunha individual vamos encontrar a identificação do oleiro Albano dos Fiéis Sambade, nascido aos 11/03/1876, residente no fundo da Rua da Calçada, casou aos 16/04/1894 com Maria de Jesus Monge [1857-12/05/1939], doméstica, e sem descendência. Sob a alcunha de “ Xordo “, em 1927, o visado ainda exercia a sua profissão conforme está retratado numa fotografia desta data da autoria do Prof. Santos Júnior que o referenciou e fotografou a trabalhar na roda⁸. Continua referenciado no ano de 1943, no Anuário Comercial, como oleiro e deverá ter falecido no Asilo de Torre de Moncorvo pelo final desta década.

- **Zarolho** – normalmente esta alcunha mui antiga visa retratar aquele que tem deficiência visual por ter perdido um olho, como sucedeu com o felgarense António Augusto Salgado, [18/10/1888 – 8/02/1957], pastor. Depois, fruto da importância dada ao grande poeta e épico vate Luís de Camões, zarolho valdevinos, sempre comemorado e lembrado, aquela alcunha caiu em desuso e agora foi substituída pela de “*Camões*“ alcunha modernista e que retrata a mesma realidade.

- **Zé Derreado** – se literalmente esta alcunha visa identificar aquele que anda curvado ou que não consegue endireitar as costas por efeito da fadiga, pancada ou peso demasiado, *in casu*, o alcunhado, o José dos Santos Sousa, [28/03/1903 – 18/01/1991], o qual, ainda que conhecido por “ Zé Derreado “ nunca sofreu desta maleita. Logo, paradoxalmente, ele estava numa situação oposta porque aplicaram-lhe tal alcunha por residir no ponto mais alto da aldeia, no cimo do Cabeço da Mua onde era guarda da mina, e, por ser um ponto afastado e ingreme, de acesso difícil e duro, para os seus conterrâneos, quando ele chegasse lá ao cimo

7. Deste excelente escritor, morador nos Estevais – Mogadouro, ver o lindo livro “ Pó, Cinza e Recordações “ Ed. Quetzal, 1ª ed., 2015 a pág. 125.

8. Esta fotografia foi por nós publicada no artigo referido na nota (5).

Fig. 17 col. E.C. – a casa do Ti Comprido

à sua casa, forçosamente, ele já iria derreado com a dificuldade do caminho ou do cansaço do peso que transportaria. E, assim, ficou.

- **Zé Vermelho** – como o nome indica, foi uma alcunha atribuída por o visado ter o rosto avermelhado. Tratava-se de uma alcunha individual e que se aplicou ao José Pereira Almeida, [1911 – 24/11/1990], ferrador, com casa e posto de ferragem nos seus baixos, na Rua do Cipreste.

3.3. Também o sítio da naturalidade ou origem, residência, destino da emigração, são aspetos que traduzem as *alcunhas geográficas* com uma carga informativa objetiva que remete para as identificações ou localizações geográficas dos visados. Nestas, temos os:

- **Africano** – o que residiu e trabalhou em África, como por exemplo sucedeu a 2 irmãos que deram origem na família Almeida ao ramo Africano e que eram o Benjamim Augusto Almeida [1906 – 7/07/1966], funcionário ultramarino, casado, com 1 filha, e o António Abel Almeida [1907 – 2/07/1985], chefe de posto administrativo em Angola, casado, com 2 filhos.

- **Americano** – alcunha que, desde os inícios de 1911, marca e nomeia as várias dezenas de emigrantes felgarenses idos para os EUA, terra da promessa. E foram muitos⁹.

- **Além Douro** – logicamente que os alcunhados que recebiam esta epíteto eram os que sendo naturais de além do rio Douro, por força da busca de trabalho ou pelos laços de casamento, vinham estabelecer-se no Felgar, sítio no lado de cá, e, assim, eram geograficamente vistos e tratados. Das numerosas referências encontradas com esta alcunha, vamos aludir à Maria de Jesus Rocha [1798-11/02/1878], também conhecida por “Maria d’Além Douro” por ser natural de Vilar de Amargo, veio casar ao Felgar aos 8/11/1816 com o Félix Gabriel, [27/03/1794 – 9/11/1852], residiam na Rua da Calçada nº244, tiveram 9 filhos e deram início à família Gabriel/Félix/Cabreiro.

- **Alentejana** – os percursos de tal alcunha tinham origem no Alentejo, tendo, por seiscentos ou em finais de setecentos e após terem contraído

casamento no Felgar, a assim passar a serem vistos e retratados pelos novos vizinhos e moradores nesta aldeia. Começou a alcunha com um tal Afonso Luís, “Alentejano” casado com Maria Martins, tiveram, entre 1695 e 1705, 4 filhos e todos herdaram esta alcunha, ou, uma tal Joana Luís Alentejana e com a sua filha Maria Luiz Alentejana, [... – 17/10/1813] que casou na família Teixeira.

- **Almendra** – alcunha que indica a naturalidade da visada, seja, da Mariana Seixas, [... – 4/02/1812], conhecida pela alcunha de “Almendra”, terra da sua naturalidade e filha de Francisco Seixas e de Maria Fernandes, ambos naturais de Almendra, que veio casar por 1780 ao Felgar e aqui ter 2 filhos.

- **Brasileiro** – ver infra a 4.2.

- **da Calçada** – alcunha que identifica não quem andava calçado, mas, sim, aquele que morava na Rua da Calçada, importante artéria do Felgar setecentista por ela estar já calçada ou pavimentada e ser a rua dos lavradores, estatuto ou classe social esta que identifica uma posição social prestigiada e tida então em elevada consideração, e de alguns pobres, como o José da Calçada que faleceu aos 20/03/1800 e diz-nos o assento de óbito: “*com sacramento da extrema-unção somente, por morrer de repente sem ter estado doente, antes tendo nesse dia andado a trabalhar, não fez testamento, nem levou túnica de São Francisco por ser pobre, seu corpo foi sepultado na igreja matriz*”. Portanto, nesta época, a túnica era só para os ricos ou os remediados, já o pobre “*era vestido pelo amor de Deus*”, seja, o corpo era envolto com um mero lençol e assim ia para o coval.

- **do Cabo** – mais uma alcunha de ordem toponímica alcunhando os que viviam no Cabo do Lugar, extremo mais populoso, por oposição com os moradores do outro extremo oposto, os do Cima do Lugar, extremo mais cosmopolita. Era o caso do Domingos Luís Rebouta, [...-30/01/1800], lavrador, ou do António Luís Sanches, lavrador que nasceu aos 12/11/1746 e casou aos 3/05/1771 em casamento celebrado pelo Pe. António Teixeira e curiosamente na “*cava*” da igreja matriz. Ambos tinham a alcunha

“do Cabo” por residirem neste extremo norte da aldeia.

- **do Cimo** – por contraposição, esta alcunha era direcionada aos sortudos que, por seiscentos e setecentos, viviam num extremo mais chique e mais cobiçado, por ser menos populoso, mais bem exposto ou arejado, com uma capela a fazer as vezes de matriz e com um abundante fontanário ou um rego de água sempre a correr, como era o apetecível “Cimo do Lugar” lugar onde estavam instaladas as melhores famílias em posição social, como a família Domingues, Negrão e Salgado.

- **do Canto** – por esta mesma altura, noutra extremo nascente da aldeia viviam algumas famílias de condição mais modesta, num Canto mais sossegado e daí ter esta alcunha toponímica visado os moradores nesse espaço. Poderíamos referir um tal João Domingues, com a alcunha “do canto” [...-11/10/1743], abastado lavrador, ou então a figura felgarenses mais revolucionária de setecentos, o António José de Carvalho, [29/08/1741 – 28/09/1800], sempre pronto a reclamar, como o fez em 1793 ao peticionar: “*... pela comodidade de ter suas casas próprias, mas, em grande distância dos fornos do Concelho pelo que tem de hir cozer seu pão neles sofre graves incómodos já pela distância e já porque tem necessidade de cozer o mais ordeiramente de sua casa pela razão de criados com que se serve no regimen de sua casa e trato e muitas vezes pela povoação ser grande não pode obrar quando quer e quando precisa pelo que pretendia ter em sua casa um forno para nele poder cozer pão para sua casa e família*” [in Desembargo do Paço mç 243 Doc. 75], e insistir em 1798, numa pequena revolta protagonizada pelos *rústicos populares* ou *plebe* felgarenses contra os instalados interesses da Câmara Municipal de Moncorvo mediante os apelos redobrados que os habitantes do Felgar persistiam em fazerem para terem a liberdade de construir o seu próprio forno de cozer pão, invocando até as: “*moças donzelas se lhe seguia prejuízo no crédito e honra porque os moços desavergonhados as iam esperar sem quietação para fins torpes e desonestos por as mesmas serem obrigadas a ir aos fornos de noite...*”.

- **do Corral** – igualmente os poucos moradores que neste espaço eram identificados com esta alcunha toponímica que se referia à antiga barreira e que até

à década de 60 estava sem saída tendo então virado travessa quando foi rompida ex novo um novo acesso à Canelha dos Quintais. Só conhecemos um felgarenses assim alcunhado, o Luís António Rodrigues, nasceu aos 1/01/1764, vai casar aos 20/10/1787 e teve 9 filhos, e, à semelhança de seu pai e irmãos, penso ser pisoeiro e que, sem dúvidas, morou nesse curral.

- **da Fraga** – já com esta alcunha também se identificava algum morador junto à fraga, enorme afloramento rochoso, sendo uma fraga na Rua Nova e a outra junto ao referido Canto. Nesta viveu um tal José Gomes, [19/09/1745 –12/12/1819], lavrador que teve esta alcunha e vai casar na igreja matriz do Souto da Velha, aos 8/08/1777 e teve 7 filhos.

- **da Praça** – também o rossio seiscentista não podia deixar de servir para alcunhar alguns dos seus moradores, alcunha esta que depois virou apelido da família felgarenses, tradicional e antiga, de apelido Praça. Começou com um casal forasteiro alcunhado de “Praça” e com o nome de Gonçalo Domingues “da praça”, natural da Cardanha, casado com Isabel Luís, natural do Larinho, onde nasceu por 1662, residiam no Felgar após o casamento, mais propriamente na Praça, local mais central por excelência e onde estava a igreja matriz, o açougue, os sótãos. Tiveram 3 filhos que herdaram tal alcunha e que mui naturalmente depois virou apelido nos seus descendentes.

- **Espanhol(a)** – esta alcunha poderá mencionar aquele que tem dificuldade de linguagem, mas, sobretudo, visa sinalizar as diferenças de naturalidade e de residência por ser estrangeiro e forasteiro ou filho deste e que veio de País vizinho, a maior parte da zona raiana de Vilvestre. O exemplo mais flagrante prende-se com o Francisco António Sanches, [15/10/1883-26/10/1962] jornalista e proprietário, mais conhecido por “Chico Espanhol” – Fig. 21 –, casou, aos 25/07/1907 e teve 4 filhos. Ele foi emigrante nos E.U.A. e no Brasil, e após ter regressado passava mais tempo em Silhade e num prédio rústico na Meda do que na aldeia, apesar de ter nesta casa própria e sobradada na Rua do Cotovelo, hoje em ruínas devido a um incêndio que a devastou. Esta alcunha não se transmitiu aos seus filhos uma vez que todos nasceram no Felgar.

- **Minhoto** – alcunha que se aplica ao felgarenses que temporariamente, por motivos de prestação de serviço militar ou de trabalho sazonal, residiu noutra

⁹ Ver o nosso “Do Felgar para os Estados Unidos da América, [1911-1920]. Primórdios e protagonistas da emigração” in Revista da Memória Rural nº 5, 2022, a pp. 214 a 235.

região e assim ficou a ser reconhecido pelos seus conterrâneos felgarenses. Era o caso do Domingos José Bicho, [14/10/1786 - 28/10/1820], jeireiro, de alcunha “Minhoto”, foi casado com uma tal Maria do Nascimento, e, além de 3 filhos que tiveram, a esposa cuidava e criava enjeitados que o concelho lhe dava a criar como, por ex., o Miguel, falecido aos 25/05/1816 com uns 15 dias.

- **Muxagata** – era o apodo que alcunhava o natural desta aldeia da Beira, sita d' além do Douro e que veio trabalhar e constituir família para o Felgar.

- **Pedrano** – igualmente esta alcunha individualizava o natural de Peredo dos Castelhanos que veio morar para o Felgar, como sucedeu com o António José Pires, [...-11/10/1851], natural do Peredo dos Castelhanos, era morador no Felgar, estando casado com Bárbara Maria Ventura, [1782 -10/10/1860], natural de Freixo de Espada à Cinta e o casal teve 4 filhos nados no Felgar e que, como tal, obviamente, não herdaram esta alcunha toponímica.

- **Piconez** – mais uma alcunha que virou apelido e geograficamente alcunha um natural dos Picões que veio morar e trabalhar para o Felgar, como sucedeu ao Francisco António, [14/02/1791 - 24/10/1848] oleiro, e que ganhou a alcunha de Piconez – por certo, devido a ele, a sua mãe, a Luiza Maria, e sua avó materna, a Ana Maria Rodrigues serem naturais dos Picões – e que depois com os seus 5 filhos a alcunha ficou a valer como o apelido da família Piconez, hoje já sem qualquer membro vivo.

- **Sambade** – termo que alcunha algum natural desta aldeia, sita no concelho de Alfandega da Fé, e que, por casamento, veio morar para o Felgar. Tal sucedeu com o António Rodrigues, nascido aos 6/02/1703 em Sambade e que faleceu aos 26/10/1781 no Felgar, aldeia onde morava desde o seu casamento na igreja matriz de Felgar, aos 11/6/1740, em cerimónia celebrada pelo então reitor de Alfandega da Fé e comissário do Sto. Ofício, o padre Dr. António Luís Noga, com a Leonor de Campos Noga, [15/08/1707 - 24/09/1773]. Por isso, tal alcunha de “Sambade” foi como este alcunhado passou a ser reconhecido no Felgar. Curiosamente, foi com um outro natural de Sambade, no caso com o António Joaquim [..... - 1841] também alcunhado de “Sambade”, por ser natural de Sambade e que veio casar aos 19/06/1811 com uma felgarenses e por

passar a morar nesta nova aldeia, com os seus 7 filhos tal alcunha enraizou-se profundamente, foi herdada e virou apelido num ramo da numerosa e antiga família Gomes.

- **Souteiro(a)** – inicialmente começou esta alcunha para demarcar e reconhecer os forasteiros naturais do Souto da Velha e que vieram casar e constituir família ao Felgar, como sucedeu com uma tal Maria Domingues, [...-15/10/1805], de alcunha “Souteira” por ser natural do Souto da Velha e aqui casou aos 8/08/1777, com o felgarenses José Gomes, “da Fraga”, [19/09/1745 -12/12/1819], tendo ela passado a morar no Felgar e tiveram 7 filhos, sendo que destes, só o filho Francisco António Gomes [29/03/1790 - 3/09/1862], proprietário, recebeu a alcunha de “Souteiro” e este era um dos 3 maiores contribuintes conforme o recenseamento eleitoral de 1859 estando taxado em 9.000 rs de contribuição predial, e, depois, o neto António Manuel Gomes, [27/10/1833 - 7/11/1870], proprietário, também recebeu essa alcunha e que com ele morreu a dita alcunha porque os 4 filhos deste não herdaram tal alcunha.

- **Torrinha** – foi com esta alcunha que identificava uma aldeia beirã que originou que ficassem alcunhados os membros da família Nogueira daí naturais e que vieram morar para o Felgar e com ela se realçava o caráter alheio ou forasteiro desta estirpe. Começou a alcunha num tal casal composto pelo Francisco António Nogueira, casado com a Ana Maria Nogueira [1833-24/07/1883], que eram naturais da Torrinha, concelho de Trancoso, e residiam na Rua do Saco. Tiveram 3 filhos e por falecimento e emigração já não existe ninguém desta família no Felgar.

- **Zé Lhéu** – com esta alcunha individual e exclusiva do José António Salgado, [25/11/1896 - 26/11/1965], jornalista e pastor, portador da alcunha “Zé Lhéu” por ter sido soldado aquartelado numa ilha dos Açores, tendo, provisoriamente, assumido a condição de um ilhéu e tal facto traduziu-se na criação oral e por corruptela, do termo “Lhéu”, o qual, de tanto pronunciado á altura e por inovatório, virou alcunha para este jovem soldado e teve tal força, que se entranhou para toda a vida do dito. Ele depois ainda foi soldado a combater na frente em França no CEP. Regressado á sua terra natal,

casou aos 19/11/1920 com Zulmira Cândida Assis, [1900 - 21/07/1946], jornalista. Tiveram 4 filhos e, obviamente, nenhum deles herdou tal alcunha do pai.

- **Zé Miguel do Larinho** – alcunha individual que se aplicava ao José Joaquim Camilo/Florindo [3/06/1883 - 16/12/1971], natural do Felgar, modesto proprietário, casou aos 14/09/1908 e, depois, foi emigrante nos Estados Unidos da América nos inícios da implantação da República, conforme atesta a fotografia dos emigrantes da casa dos Milagres no santuário de N.S.A. de 1913 – cfr. Fig. 10 sinalizado com “C”. Esta alcunha tem um duplo sentido ou informe, pois, começa por referir-se a uma relação filial – o alcunhado é filho do Miguel António Camilo/Florindo, [1860 - 2/09/1925], jornalista, que veio casar ao Felgar – e que o mesmo pai era forasteiro, por natural do Larinho.

- **Zé Mundo** – alcunha individual de um tal José Silvestre Morgado, com origens na família Pando, e que, por ser filho natural, ficou só com o apelido da mãe, vindo a falecer por 1965. Era conhecido como tal, por ter sido, á altura, e descontando o exagero, um verdadeiro globe-trotter que percorreu ou viajou pelo mundo, o que muito impressionava os seus conterrâneos os quais não deixaram de o retratar em conformidade e ressaltando este aspecto da sua vida. Nenhum dos filhos herdou tal alcunha.

3.4. Também os nomes que sugerem uma dada qualidade ou situação profissional, quantas vezes verdadeira mas, por vezes, também falsa ou incompleta, caracterizam as *alcunhas profissionais* sempre associadas a uma função:

- **Albardeiro** – alcunha que no mundo rural assume muita importância por retratar aquele que faz ou vende albardas, que era uma peça essencial na lide agrícola, traduzida em selins grosseiros cheio de palha, próprio para bestas de carga. Animal bem ataviado com uma vistosa albarda, a par dos alforjes e bem ferrado, era o símbolo que melhor retratava a pujança ou a prosápia de um lavrador. Nesta profissão ainda conhecemos o António Júlio Regedor, natural de Carviçais onde casou e depois veio morar e exercer a profissão de albardeiro para a Rua das Poças no Felgar, onde veio falecer aos 18/01/1982, ou, ouvimos falar, da curiosidade de, numa família de oleiros, ter saído um albardeiro, no

caso, o José António Pinto, [1/01/1854 - 1/05/1930], casado e com filhos.

- **Alferes** – com esta alcunha visava-se contemplar aquele ser autoritário ou que tinha autoridade e prestígio resultante do cargo que ocupava, pois, ser-se alferes com a honra de ser o porta-bandeira numa companhia de ordenanças locais, alçava o visado para um patamar de enorme promoção ou prestígio social e local. Foi o que sucedeu com o José António Bento, [3/02/1780 - 20/05/1854], proprietário, casado, que aparece referenciado num inventário de 1794 como *alferes de ordenanças* o que, por ser verdade, atesta o exercício ou a herança de tal cargo e, muito depois, foi transmitido ao seu filho Francisco António Bento, [1802 - 4/07/1857], conhecido também como “o Alferes”. Era o alcunhado um lavrador, mas, em 1815 ele surge identificado num inventário como um “*homem que vive do seu negócio*” ou como “*recebedor da décima do lugar de Felgar*”. Entre 1825 a 1828, também tinha, na Rua Direita, casa e uma loja ou sóto, no qual vendia géneros, pão e fazenda como atesta uma dívida activa de 22.000 rs num inventário em 1832 para com ele. Esta asserção é confirmada no inventário por óbito da esposa Isabel Joana em 1828, no qual, a par de muitos bens móveis e de raiz relacionados, se descreve “*Todos os móveis pertencentes á mercearia do soto que se acha dentro*” no valor de 26.400 rs. Este estabelecimento estava situado na casa, *telhada e sobradada*, sita na Rua Direita onde residiam – Fig. 22 –. A alcunha ainda se transmitiu para mais duas gerações de descendentes e, depois, por desuso, desapareceu.

- **Almocreve** – alcunha que nomeia aquele que pratica o comércio transportando em bestas de carga os produtos que mercadeja de terra em terra. Encontram-se algumas referências a esta alcunha, devendo destacarmos um tal Domingos Martins, com a alcunha de “Almocreve”, nasceu por 1670 em Valle Figueira, concelho de S. João da Pesqueira, veio casar por 1684 ao Felgar e aqui passou a morar e depois faleceu por 1720, sendo, ao que a alcunha indica, almocreve de profissão.

Quando o alcunhado faleceu foi instaurado inventário e nele extratamos que tinha muitos bens, por certo, resultado da actividade lucrativa da sua profissão e que se resumiam a 3 *casas de morada na*

(Da esquerda para a direita)

Fig. 18 col. A. N. – o António A. Rachado

Fig. 19 Pol. A. M. – o António A. Marcos e esposa

Fig. 20 col. autor 4.03.2007 – o António C. Salgado

Rua que vai para o Caminho da Lavandeira avaliadas em 95.000 rs, 1 palheiro dentro do curral das casas do caminho da Lavandeira, terras na Eirinha, Val, Foz da Meda, Taveira, Portela dos Barranquos, Val de Ferreiros, Silhade com 1 curral, Pontuada, 1 monte no Brulhal, Carvahale e uma jeira de terra aonde chamam o Lombo de Joam solteiro, vinhas nos Lagares e Pereirinhos com 1 abixeiro.

- **Barqueiro(a)** - atenta a importância local e regional da barca de Silhade, embarcação que fazia a passagem do rio Sabor e a qual aparece referenciada no 1º mapa de Alvares Seco de 1560 – Fig. 23 - mui naturalmente os numerosos barqueiros que a arrendavam, a supervisionavam e eram os responsáveis pela sua manutenção e manuseamento neste serviço fluvial, independentemente do género, sempre assim eram alcunhados, pelo que, encontram-se sempre referências a tal ofício. Desde pessoas naturais de aldeias limítrofes e que arrendaram tal ofício ou a membros da família Bento, Pinheiro, Pires, Pinto, Rebouta, são incontáveis os barqueiros que assentavam arraiais em Silhade para tripularem a dita barca e a concomitantemente usufruírem dos benefícios de tal qualidade na exploração dos nateiros das Vergeiras, no uso do seu porco estar dispensado de usar arganel e na utilização da casa do barqueiro.

- **Bicho** – com esta alcunha se nomeavam, não os que tinham cara feia, mas sim, aqueles que, no Felgar

setecentista, se dedicavam ao trato ou à cultura do bicho-da-seda (sirgo) e eram tão numerosos os que se dedicaram a tal profissão, que até esta alcunha deu origem a um apelido do mesmo nome num ramo da família Gomes, no caso, começou com um tal Pedro Gonçalves Bicho, nasceu por 1638, contador, ou com o Domingos Gonçalves Bicho, este com numerosa descendência e com transmissão da dita alcunha.

- **Caseiro** – Poderiam ser assim denominados os que, de uma forma contínua e artesanal produziam produtos tipicamente caseiros, como a aguardente, ou, mais verosímil, os arrendatários de seiscentos e, além de estes serem muitos, alguns houve que tiveram sucesso na ascensão social, derivada dos rendimentos obtidos nessa condição de caseiros, e tal alcunha virou apelido, como sucedeu com um tal Francisco Gonçalves, com a alcunha de “Caseiro” e que foi casar, aos 28/03/1697, em Carviçais com Maria Domingues, esta daí natural, tiveram 7 filhos socialmente mui bem integrados, assim como com estes a dita alcunha virou apelido, à exceção de 1 filho, o padre João Domingues, que foi cura em Valverde e vigário no Felgar entre 1723 e agosto de 1740, e que manteve o apelido materno.

- **Cesteira** – obviamente é aquela que trabalha o vime e com ele faz e vende cestos de sua produção. Era assim denominada uma tal Catarina Gonçalves, alcunhada de “a cesteira”, natural de Carviçais, e

Fig. 21 col. A.B. – o Chico Espanhol

Fig. 22 col. autor – casa do Alferes

Fig. 23 col. autor – mapa de Alvares Seco, 1560

que teve 2 filhos naturais do padre Pedro Gouveia de Azevedo, nascido por 1670 no Felgar, exerceu o seu múnus religiosos nos fins de seiscentos e primeiro quartel de setecentos na sua aldeia natal como cura coadjutor e com muitas intervenções em cerimónias religiosas, e nas demais aldeias limítrofes.

- **Coradinho** – literalmente com esta alcunha podia-se defender que com ela se visava marcar aqueles que têm boas cores no rosto, que estão bem tostados. Só que, atento o contexto local em que tal alcunha é utilizada, com esta alcunha visa-se identificar uma profissão bem importante numa dada época, a de moleiro, e uma espécie de trigo, o coradinho, tipo este que, além de render mais, também produzia a melhor farinha. Com esta alcunha era a nomeada do Luiz Manuel Cordeiro, [1833 - 5/11/1889], natural de Chacim, moleiro, casado desde 1/02/1862 com Isabel dos Santos Carneiro [17/06/1839 - 30/04/1881]. Tiveram 9 filhos que eram também moleiros, e, será com um neto, o Manuel da Assunção Cordeiro, nascido na Cardanha em 1892, o qual, após ser emigrante nos EUA, exerceu em exclusivo a profissão de moleiro no ribeiro dos Moinhos, tendo a alcunha de “Coradinho Velho” – Fig. 24 -, ou, com um bisneto, o Armando da Assunção Cordeiro, [1921 - 1/03/1992], que também era moleiro e que herdou a alcunha que, depois, foi herdada pelos filhos, apesar destes já não serem moleiros.

- **Corticeiro** – esta alcunha individual era aplicada ao Acácio Augusto Sá, [1915-8/02/1993], jornalista, feitor, e também de alcunha “o corticeiro”, o que indicia que se terá dedicado a esta tarefa de tirar a cortiça, ainda que fosse função quase inexistente ou muito rara na aldeia por não conhecermos mais corticeiros daqui naturais. Ele casou aos 28/10/1944 com Zulmira Conceição Rodrigues, [1915-18/04/2002]. Tiveram 3 filhos os quais, devido à simplicidade da nomeada, herdaram tal alcunha, ainda que nenhum exerça tal profissão.

- **Fiteira(o)** – se à primeira vista esta alcunha poderia ser geográfica e referir-se a alguém que tivesse um prédio rústico no sítio da Fiteira, além do rio Sabor, seguro é que, pensamos antes tratar-se de uma alcunha relativa ao exercício de uma profissão que perdurou durante muitas gerações, no caso, está ligada a quem trabalha o linho, e fiteira(o) era quem batia o linho com a espadela após o ter encostado numa tábua para ser espadelado. A primeira assim alcunhada foi a Joana Luís Bento, de alcunha a “Fiteira”, [6/01/1749 - 9/11/1816], a qual vai casar aos 17/11/1765 com José Pinto Valverde, [8/09/1740 - 3/11/1780] tiveram 7 filhos que herdaram esta alcunha, a qual se transmitiu, subsequentemente, aos netos, como a Maria de Jesus Fiteira [9/05/1831- 1921] a qual no seu 2º casamento aos 30/08/1856 com Manuel Joaquim Bento [8/12/1829-1910] teve 3 filhos que

deram continuação à alcunha a qual, na atualidade, ainda perdura como alcunha nos descendentes.

- **Fogueteiro** – como o nome indica esta alcunha identifica, sem margem para dúvidas, um pirotécnico, aquele que se dedica ao fabrico de foguetes e demais fogo-de-artifício. E foi o que sucedeu no Felgar com 3 gerações de pessoas da mesma família Ramos, e que, sendo forasteiros, deram início a tal actividade. Tal começou com o Manuel António Ramos, [1871 - 4/10/1917], natural de Antas, do concelho de Penedono, residia na Rua Direita, era fogueteiro num pequeno terreno adquirido na Serrinha, local afastado, ermo e sobranceiro à aldeia, casou aos 16/07/1898 na igreja matriz de Felgar, com Maria do Rosário, [1874-1949], natural de Freixo de Espada à Cinta, e tiveram 4 filhos, sendo que só os 2 filhos herdaram a profissão e a alcunha. Nestes, temos de referir o Artur Adriano Ramos, [27/05/1909 - 27/01/1937], solteiro, e o Francisco José Ramos, [1896-27/01/1937], natural de Mazouco, casou com Maria Júlia Camelo, nascida em 1899, natural do Sendim da Serra. Eram fogueteiros e continuaram a trabalhar neste ofício e residiam na Serrinha. Neste local, aos 27 de Janeiro de 1937, deu-se um trágico acidente na oficina de pirotecnia, licenciada em janeiro de 1932, tendo falecido carbonizados, na sequência do arrebentamento dos foguetes e explosão na pequena fábrica, estes 2 irmãos. Depois, a viúva vai adquirir à Junta de Freguesia, a 50\$00/m², a sepultura para jazigo destes 2 irmãos, tendo desembolsado a quantia de 242\$00. Tal profissão ainda se manteve nos 2 filhos do casal, o António Augusto Ramos, nascido em 1924 e já falecido, foi fogueteiro e fazia parte da firma Viúva Ramos & Filhos, criada em 1946. Contudo, ainda solteiro e empregado comercial, embarcou em inícios de 1951 para S. Paulo no Brasil, país onde constituiu família, tendo vindo só uma vez mais ao Felgar a passar férias, e o Francisco José Ramos, [1926 - 2/11/1994], fogueteiro, e depois agricultor, casou aos 23/09/1950 com Maria Noémia Pires, [1928-2016], o qual continuou com a laboração da fábrica de pirotecnia na Serrinha, com enorme índice de comercialização do produto nas romarias da região, até ao ano de 1967, data em que ocorreu outro acidente fatal com a morte de um empregado. Depois, terminada esta actividade, converteu o

local da fábrica de pirotecnia e ainda se dedicou ao fabrico e distribuição do pimento numa fábrica própria no mesmo local.

- **Judeu** – alcunha vista sempre com desconfiança pela forte carga negativa ou pejorativa a ela associada, estava relacionada com a religiosidade e o estigma que tanto pendeu sobre os cristãos novos, sempre denunciados com raça ou sangue de judeu, seja, o que, empresta dinheiro e cobra juros altos e usurários. Se era alcunha que oralmente era dita em surdina entre os locais, documentalmente e com alusão expressa à dita, conhecemos a referência, na numerosa, tradicional e antiga família Rebouta, a um tal Domingos Pires, natural do Felgar e aos 6/02/1664 casou no Larinho, sendo alcunhado pelos seus conterrâneos com tal epíteto individual e que não se transmitiu às 3 filhas, ou, atenta a gravidade ou profunda carga injuriosa do labéu “judeu”, o episódio que sucedeu com um tal António Pinto, que não se coibiu de lançar na cara, publicamente e em voz alta, do recém - ordenado padre Luís Francisco Salgado, [27/05/1693 -12/09/1749], no lajeado da igreja matriz do Felgar e na presença de testemunhas e outras pessoas mais, a injúria de “ judeu “, dando origem a inquirições ocorridas na capela da Sta. Cruz para apurar da veracidade da dita fama e que não terão dado em nada uma vez que o visado continuou a exercer o seu múnus como pároco, desde meados de 1724 e até à sua morte na Açoreira.

- **Lagareiro** - alcunha que visa identificar o dono de um lagar ou aquele que aí trabalha. Face ao número elevado de lagares de azeite existentes nas épocas de seiscentos e setecentos e a laborarem no aro da aldeia ou mesmo no seu termo, por ex. no ribeiro junto às Fontainhas, como sucedeu com um tal António Domingues, nascido aos 18/06/1725, lavrador, que é referido no auto do lançamento da Décima, de 1765, com informes interessantes, nomeadamente, que “ *vive em casas sobradadas com hum quintal; tem um lagar às Fontainhas que dá 4 almudes de azeite por sua conta ...*”. Assim, é evidente que esta alcunha poderia ser muito comum. Contudo, documentalmente na época, só descortinamos, na família Jáco, um tal Francisco Jácome, com a alcunha de “ Lagareiro ”, casado com Maria João Marçala, tiveram 9 filhos, entre o

ano de 1692 e 1706, que deram origem a esta família Jáco e não herdaram a alcunha.

- **Lavrador**- sendo de longe, á época, esta a classe predominante e de maior número de profissionais neste ramo no seio do meio rural e social então existente, sendo assim um termo tão comum e corriqueiro, sempre nos podemos questionar da razão de ter surgido esta alcunha num mundo em que havia tantos lavradores no verdadeiro sentido do termo. Ora, se com a alcunha se quer de uma maneira peculiar fazer o trato e a identificação de uma pessoa e distingui-la de uma outra qualquer, casos há também em que ela reporta uma designação mentirosa, por significar, com ironia, exatamente o contrário do que trata, fazendo-se uma crítica a quem procura um estatuto ou um prestígio social que não pode estar ao alcance de todos. E foi o que sucedeu com um forasteiro, um tal António Joaquim Dias, [1894 - 1983], natural e baptizado em Felgueiras, e que tomou esta alcunha logo que veio casar ao Felgar, aos 19/06/1920, com Júlia da Conceição Neto, [1898 - 25/03/1980], doméstica. Passando a residirem no Eirô, recebeu dos conterrâneos a alcunha de “ Lavrador “ denominação irónica atribuída a quem não se lhe adequa e queria aspirar a este estatuto, mas, os meios de promoção eram muito curtos e escassos na sua pessoa. Tiveram 4 filhos e todos herdaram esta alcunha.

- **Malha/Malhinha** – ambas as alcunhas, uma mais vulgar e a outra de trato mais fino, surgida após a ascensão na escala social e com o prestígio inerente e devido ao exercício da nobre profissão de alfaiate, padeira e ferrador, reportam - se à família Manso que assentou arraiais no Felgar por meados de oitocentos e sempre assim foi alcunhada. Começou com um casal formado pelo António Joaquim Manso, [1815-27/10/1887], jornaleiro, natural de Vila Nova de Foz Côa, de alcunha “ Malha ”, e era casado com Delfina dos Anjos Malha, [1823-20/03/1893], padeira, tiveram 4 filhos que continuaram com a alcunha, a qual acabou no bisneto, o Artur Ribeiro Manso, [1912-199.], alfaiate, de alcunha “ o Malhinha ”, assim alcunhado, já com o diminutivo “ inho”, devido ao sucesso que obteve na sua profissão, casou aos 24/08/1939 com Alda do Céu Moita, [1923-2011], residiam na Rua Direita e não tiveram filhos.

- **Marinheiro(a)** - em terra de muitos barqueiros relacionados com a actividade da barca de Silhade no rio Sabor, também houve, num ramo da família Almeida, alguém que por força do exercício da sua profissão de marinheiro em rio maior, no rio Douro, ou mesmo em pleno mar, aqui se especializou em manobras de embarcações de maior porte. Esta alcunha já existia numa tal Isabel Marinheira, [... - 16/12/1833], que teve filhos e netos que herdaram tal alcunha, tendo a dita terminado com o trineto Abel José Almeida, [29/01/1903-13/01/1967], que ainda que fosse lavrador, também tinha a alcunha de “ marinheiro ”.

- **Meleiro** - alcunha que se aplica a quem produz ou é vendedor de mel. Como no Felgar poucas pessoas ou mesmo ninguém se dedica a esta actividade, seguro é que com a dita alcunha se quis tratar e identificar alguém que era natural e veio de fora, no caso, numa aldeia na qual eram numerosas as famílias dedicadas ao comércio do mel e da cera. Trata-se do Manuel António Batista, [1901-2/11/1983], natural de Felgueiras, casou aos 2/08/1925 com Elvira Augusta Queija, [1902 -16/05/1972], passando o casal a residir num largo terreiro junto à Rua da Calçada. Ele sempre teve a alcunha “ Ti Meleiro “. e tiveram 1 filha que não herdou tal alcunha.

- **Mestre** – alcunha que se aplicava a alguém por beneficiar de um atributo ou de um tratamento diferencial e positivo no reconhecimento público das suas qualidades profissionais – por ex. no ensino - no caso do 1º mestre de letras de que temos conhecimento, o António Pinto, nascido por 1650 e que, além de ser moleiro, tinha *o ofício de ensinar os meninos a ler e a escrever*, ou, o mestre – ferreiro, o Luiz António de Lobão Ferreira, [6/10/1761 - 3/12/1834], o qual em 1807 estava identificado como *mestre ferreiro do lugar de Felgar*.

- **Moleiro** – assim eram marcados e denominados os que eram os donos e os que faziam os trabalhos de moagem do cereal nos inúmeros moinhos de rodizio existentes no ribeiro dos Moinhos. Quase todas as famílias felgarenses tinham membros com esta profissão e com a correlativa alcunha que facilmente se transmitia de geração em geração, o que sucedeu até finais da década de 60 do século passado, altura em que, com o surgimento das

Fig. 24 col. autor – o Coradinho Velho

moagens, levou à extinção daquela atividade e das consequente alcunhas.

- **Pesca** – alcunha que surge, não com práticas desportivas e de lazer fluviais por serem desconhecidas ao tempo, mas sim por estar relacionada com a actividade sazonal piscatória exercida no rio Sabor onde havia mui espécies piscícolas conforme o pároco do Felgar, o padre Afonso Domingues, atesta nas Memórias Paroquiais de 1758: “*Cria barbos e bogas e escalos em quantidade e abundancia*”. Face a esta riqueza, havia muitas famílias felgarenses cujos membros se dedicavam com carácter sazonal á pesca no rio Sabor usando as redes e as bateiras para assim ganharem uns cobres ou um bom complemento remuneratório, e, entre elas, podemos destacar um ramo da família Pinto, formada por gente de ofícios variados e residente no Eirô, alcunhado de “Pesca”.

- **Pilão/Pilona** – alcunha que abarcava, não os que tinham muitos pêlos, mas os que trabalhavam

no manuseamento de um pequeno maço de madeira calçado a ferro para pilar/bater/pisar as lãs, os tecidos, usando a força motriz da água no moinho. Ao que parece esta alcunha começou com o casal formado pelo José António Rebouta [17/06/1801 – 9/07/1861], jornaleiro, de alcunha “Pilão” casou aos 21/02/1846 com Teresa de Jesus Feijó, “Pilona”, e tiveram 6 filhos que herdaram esta alcunha e que veio acabar na família Silva.

- **Pintor** – ver infra 4.8.

- **Pisoeiro** – no Felgar há um pequeno micro-topónimo denominado “Pisões” que identificava um local, junto ao ribeiro dos Moinhos, onde nos pisões trabalhavam batendo o pano com o pisão para lhe dar mais corpo e resistência. É num ramo da família Rodrigues, com origem em Chacim, que vamos encontrar a 1ª referência a esta profissão de pisoeiro no casal formado pelo José Rodrigues, [30/04/1721 – 28/11/1778], de alcunha “o Pisoeiro”, casado com Maria Deus, esta natural de Chacim, e

Fig. 25 col. D. Antª Mª Salgado, 1940 – Abel Salgado na azenha

ele sendo referido como pisoeiro no livro da Décimo do ano de 1765 refere-se que *tem na propriedade do seu Pisão uma vinha que dará 4 almudes e que cria 1 arrâtel de seda*; Tiveram uns 10 filhos que herdaram tal alcunha, nomeadamente, o filho José Manuel Rodrigues, [16/03/1766–12/06/1832], casado. Por seu óbito, teve ele inventário por maiores no ano da sua morte e nele colhemos algumas informações interessantes. Assim, ele era proprietário de um bom acervo hereditário, composto de muitos imóveis, sobretudo, do seguinte bem: *olival com um Pisão no Ribeiro dos Moinhos* avaliado em 46.000 rs e *a Pia do Pisão e Moinho e tudo o que lhe pertence no Ribeiro de Moinhos, este avaliado em 400.000 rs.*, quantia esta que reputamos de elevadíssima e demonstrativa do valor e importância deste engenho.

- **Quinteiro** – em todo o termo da aldeia de Felgar, espalhados pelos pontos mais isolados ou afastados, havia vários pequenos aglomerados de casas onde viviam os que se dedicavam à produção cerea-

lífera, com a respetiva eira para se malhar o cereal, – como na Meda, Taveira, Eira de S. Tiago, Pinheira, Mendel, Silhades, Cuba ... – denominadas quintãs, e a cujos moradores se alcunhavam de “quinteiros”. Ainda conhecemos um último morador na Cuba, o Aníbal Augusto Neves, [1916–7/03/1984], jornaleiro, de alcunha o “Ti Quinteiro”, casado aos 23/10/1944 com Maria Augusta Pinto, [1925–20/12/2011], e os filhos não herdaram a alcunha.

- **Restalha** – alcunha muito antiga e que identificava aquela que, a rebuscar, apanhava o restolho ou as espigas que ficam por colher depois da ceifa. Só sabemos de uma referência a tal alcunha na pessoa da Isabel Martins, casada com o António Fernandes Pedracho, natural de Felgar, e, apesar desta fraca profissão, tiveram um filho padre, o António Fernandes, baptizado aos 7/06/1637, seguiu a carreira eclesiástica e no seu Processo de Genere de 1655 para se ordenar de prima tonsura e ordens menores, colhemos diversas informações, tendo aí declarado

o vigário do Felgar, o Pe. Domingos Fernandes, que o conhece e o batizou, que: “*é o ordinando de estatura alta, meudo de cara e algum tanto moreno ... amigo de frequentar a igreja ... e não sei que seja de alguma manifesta ou reprovada geração de mouro ou de judeu nem ha legitima fama em contrario, assim o tendo por cristão velho de seus pais e avós paternos e maternos, o qual sempre residiu nesta freguesia*”.

- **Risca** – esta alcunha individual aplicava-se ao Cândido Augusto Rebouta, [1928-7/06/2012], casado, de profissão carpinteiro, com a alcunha “Risca” por ser eximo no acto ou efeito de riscar, de bem traçar o corte das tábuas.

- **Sacristão** – alcunha individual que identifica o individuo que ajuda á missa e auxilia o sacerdote nos demais ofícios divinos. Houve muitos ao longo da história felgarenses, sendo justo referir o actual, o Manuel Augusto Teixeira, nascido em 26/09/1952, solteiro, o qual, melhor que ninguém, é o sacristão da paróquia e é pessoa bem entendida e prestável no exercício desta função.

- **Sofelart** – com esta alcunha visa-se determinar uma função ou uma actividade que se desenvolveu no Felgar entre 1974 a 1988 e cujos ideólogos foram 3 membros da família Neves chegados do Luxemburgo – o pai, Aníbal Augusto Neves, [1920-28/06/2002], e 2 filhos, o Manuel Almeida Neves, [1945 – 25/09/2021], casado, e o António Xavier Pinto Neves, [1948-31/02/2022], solteiro, – identificados com esta alcunha, que não comporta um estrangeirismo, mas, identificava a firma sob cuja égide passaram a trabalhar e composta com as iniciais de uma fábrica de blocos ou vigas de cimento por eles instalada na Serrinha, a 1ª na região, e que tanto laborou nessa década.

- **Tendeiro(a)** – alcunha que identifica a pessoa que tem uma tenda nas feiras ou mercados e comercializava nela os mais diversos produtos. A 1ª pessoa com tal alcunha tratar-se-ia, na família Bento, da Ignácia dos Santos, [27/11/1763 – 13/01/1846], foi casada, desde 15/01/1784, na igreja matriz de Souto da Velha, com um tal Bernardo Henriques, [...-14/05/1800] e depois da morte do marido, aparece com a alcunha de “tendeira” o que inculca a ideia de se dedicar ao comércio numa tenda.

- **Vaqueiro** – alcunha individual que se aplicou a um forasteiro que veio morar para o Felgar e per-

correndo as feiras e mercados da região se dedicou a comercializar o gado vacum. Trata-se do Joaquim de Sousa, [1916-1992], natural de Freamunde, que veio morar e casar para o Felgar em meados de 1943, sendo um comerciante bem conceituado na região e daí a alcunha de “Vaqueiro” para o identificar, tendo tido 3 filhos e nenhum destes herdou tal alcunha.

3.5. Por fim, atenta a especificidade e o contexto, também é mister referenciar o uso de um processo de eufemismo para o tratamento do outro socorrendo-se de expressões mais suaves, diminutivos e antíteses para minimizar a conotação pejorativa e negativa. Aqui estamos a referenciar as *alcunhas do Abel Salgado*, as quais, a par do seu criador, também merecem divulgação. Mas, antes, abrimos um pequeno parentese para dar uma pequena biografia deste mentor. Assim, o felgarenses Abel Francisco Salgado, [28/04/1883-24/06/1955], solteiro, proprietário, retratado como o 1º de pé á esquerda, na Azenha do Rio Sabor em convívio com uns parentes da Cardanha, - Fig. 25 -, era, por ordem de nascimento, o 2º filho do casal de bons e abastados proprietários, do João Evangelista Salgado, [25/07/1839-1/01/1905], e da Isabel Maria Afonso, [1852 – 21/10/1914], esta natural de Poiães, moradores na esquina da rua Direita com a Rua do Cotovelo. Sempre residiu no Felgar e, com o seu irmão Joaquim Maria Salgado, [27/11/1885-30/12/1949], também solteiro e proprietário, repartiam as suas lides agrícolas entre o casal de Poiães e o de Felgar. O Abel tinha muito jeito para os ofícios artesanais, criou à entrada da povoação um bom lagar de azeite muito bem estruturado e que era para a época o último grito da moda. A casa dele albergava e estava aberta a acolher toda a gente, desde os agentes da GNR, que apeados de Moncorvo deslocavam-se em serviço e rondas ao Felgar e tinham quarto para se recolherem, aos mendigos e pedintes, para os quais sempre havia uma panela de caldo para matarem a larica e, em especial, gostava muito de receber os seus amigos na sua adega. Era pessoa totalmente independente, muito mordaz, acutilante e de crítica fácil face a qualquer poderoso da terra e, sem papas na língua, a todos desancava ou alcunhava e ninguém escapava ao seu juízo crítico ou satírico, mesmo o cura da aldeia não escapou e sobre o qual ele escrevia a giz na sua pipa: “*Alto magro e cadelo/ o padre Joaquim Manuel Rebelo*”.

Enfim, era um bom homem, amigo e benfeitor do próximo e a sua casa estava sempre pronta a receber quem precisasse. Fechado este parêntese, vamos agora ver algumas das suas alcunhas:

- **Cariça** – alcunha individual atribuída á Elisa Augusta Castanheiro, nascida em 16/08/1915 em Torre de Moncorvo, veio nova para o Felgar e, sendo criada de servir em casa do Abel Salgado ficou alcunhada de “Cariça”, porque, tal como o pequeno pássaro, tinha um corpo arredondado e compacto e um comportamento vivaz, sendo filha natural de Maria de Jesus Castanheiro, conhecida como a Maria “Fina” também criada na mesma casa. Ela vai casar aos 5/06/1937 com felgarenses Severino Alfredo Sanches, [20/11/1913-24/09/1991], que em inícios de 1939 torna para o Brasil, e, em inícios de 1940, o mesmo fez a esposa, no navio “C. Chieftain”, tendo desembarcado aos 27.02.1940 em Santos, a qual levava consigo os 2 filhos menores.

- **Espanta a rola** – mais um criado de servir e que na altura das decruas e das entravessa com os seus cânticos espantava e afugentava as rolas que eram bem abundantes nas ladeiras, sendo uma alcunha ornitológica com analogia com esta ave, a qual, a par da andorinha, cuco e poupa, é assaz frequente nesta região. Era um felgarenses, membro da família Gomes, mas, não o conseguimos identificar em concreto.

- **Manuel da Capota** – este criado de servir, como moço da lavragem, era natural dos Picões, tinha esta alcunha por andar com uma vestimenta que lhe cobria a cabeça e descia até aos ombros. Não sabemos o seu apelido, mas, sabemos que era um amante do jogo das cartas.

- Maria Fina – criada de servir e cozinheira na casa, era assim alcunhada por ter um porte fino e gostava de por a mesa com alguma fineza. Era a mãe solteira da Cariça e com o nome de Maria de Jesus Castanheiro.

- **Mocas** – por ser frequentador assíduo na sua juventude da casa do Abel Salgado, foi a alcunha dada por este ao pequeno Manuel António Teixeira [22/12/1905-25/12/1995] lavrador, por ser filho natural e não perfilhado, e, por vezes, quando o Abel Salgado o mirava sempre exclamava: “*és bem parecido ao Mocas*” que mais não era que vincar a aparência física com o seu pai de sangue e, assim, do pai recebeu, tão só, esta alcunha, a qual, tendo o

visado casado, foi depois também herdada pelo filho Artur Augusto Teixeira, [23/07/1932-23/07/2024].

- **Papa leitões** – em momentos de alegre convívio e estando bem bebido, era natural o Abel Salgado vir a desancar noutros conterrâneos, criticando ou satirizando algumas atitudes destes, no caso, 2 amigos e com a atribuição desta alcunha visava identificar um rico que gostava de comer leitões assados, o que não era visto, á altura, com bons olhos, uma vez que tal animal devia crescer e ser destinado ao fumeiro e, tal costume ou gula gastronómica, era desconhecida na aldeia. Daí, ele proferir aos sete ventos: “*á frente da igreja está o papa leitões*” denunciando assim este pequeno pecado gastronómico e, logo acrescentava:

- **Papa perus** – “*atrás da igreja está o papa perus*” denunciando sarcasticamente com este mote o gosto gastronómico do seu irmão Afonso Evangelista Salgado, [25/07/1884-28/11/1961], abastado proprietário, residente atrás da igreja matriz e que também para ele era de apontar este gosto gastronómico, estando ambos retratados supra na Fig. 16 à direita.

- **Pata larga** – alcunha individual do Abel Pereira, [1926 – 1989], filho de Joaquim Pereira e de Madalena Jesus, criado de servir como seu tio “Espanta a rola” na casa do Abel Salgado, de corpo atarracado, foi assim alcunhado por ter os pés grandes, ainda que a estatura e o porte fosse pequeno. A alcunha não foi depois herdada por nenhum dos seus 8 filhos.

- **Pildra** – colega de copos do Abel Salgado, era assim alcunhado o Quintino Augusto Gomes/Cunha, [24/10/1883 – 8/02/1960 em Moncorvo], carpinteiro, casado, por gostar muito de estar na cama, ainda que tosa ou catre.

- **República** – criado de servir que veio trabalhar para o casal do Felgar e era natural de Poiães, tendo sido assim alcunhado por ser simpatizante com este novo regime político.

- **Zé dos olhos** – foi assim alcunhado o petiz que andava por casa do Abel Salgado e, apesar de ser alto e magro, tinha uns olhos tão grandes e abertos para as gentes e coisas que sobressaíam ao fixar o meio envolvente.

4. Exemplos a destacar

Neste capítulo vamos individualizar e identificar os protagonistas de algumas alcunhas felgarenses

Da esquerda para a direita:
 Fig. 26 col. A. V. R. – o Barateiro e família
 Fig. 27 col. M.ª N. Pires – o Brasileiro
 Fig. 28 col. autor – o palacete
 Fig. 29 col. T. C. – busto do comendador F.ª A. Pires

Fig. 30 col. M.ª N. Pires – o Cara Fatal
 Fig. 31 col. autor 13.07.1919 – o jornal Alma Transmontana
 Fig. 32 col. M.ª N. Pires – o Cara Fatal e a filha Silvia
 Fig. 33 col. autor – o gigante transmontano

mais conhecidas divulgando a sua razão de ser e os dados biográficos dos visados e que entendemos merecerem algum destaque. Assim, começamos e temos a registar os seguintes felgarenses:

4.1. Barateiro

De seu nome João Augusto Ferreira, [1843 – 8/10/1903], natural de Barqueiros, concelho de Resende, negociante, casado com Maria Augusta Pereira, [1852-5/03/1937], este felgarenses de adoção vem viver e estabelecer-se no ramo do comércio – Fig. 26 – com loja aberta ao público e é por Agosto de 1879 que nos aparece a 1ª menção documental ao João Augusto Ferreira como negociante e à esposa, dando-os a residirem no Cimo do Lugar e também exploravam um estabelecimento comercial na Rua Direita, a par de, acompanhados dos filhos que também estavam a trabalhar nesta actividade, percorrerem ainda as feiras da região apregoando e mercadejando os produtos da casa do Barateiro. Devido a uma intensa actividade comercial, mui naturalmente, ganhou a alcunha de “ Barateiro ” com fama e proveito, e, como tal, ficou reconhecido e visto pelo meio social circundante e era, à altura, esta alcunha, de uma forma tão concisa e direta, o seu meio publicitário por excelência. Aliás, docu-

mentalmente chegámos a constatar que o Barateiro se deslocava muito à cidade do Porto, era um bom amigo do comendador Francisco António Pires e frequentava a casa deste, e também nesta cidade procurava os produtos comerciais para revenda e renovava o seu stock comercial. Foi, sem dúvidas, um forte comerciante local, contudo, dos seus 9 filhos todos optaram por emigrar e seguiram as pisadas do pai desenvolvendo a mesma actividade comercial no Rio de Janeiro ou em África, locais onde se instalaram e não mais regressaram à aldeia.

Aquando do falecimento do João Augusto Ferreira houve instauração de inventário e nele destacamos que foram relacionados alguns bens imóveis, e, sobretudo, a título de dívidas, o casal era devedor à Confraria das Almas, representada na escritura de confissão de dívida, hipoteca e obrigação pelo seu juiz o Francisco António Pires, de 87.500 rs e 5.480 rs de juros e da quantia de 125.000 rs, desempenhando esta instituição o papel de uma verdadeira agência bancária.

4.2. Bondoso

Com tal alcunha individual, identificava-se o Francisco António da Rega, [24/11/1893 – 26/01/1917] solteiro, proprietário, e que seria mais

um felgarenses anónimo se não tivesse tido o azar de a 26 de Janeiro de 1917 tivesse tentado passar o rio Sabor na barca de Silhade. Tentar tentou, o resultado é que foi catastrófico, pois, ele, a par de mais 5 felgarenses e 5 moncorvenses, veio a falecer afogado no acidente da barca de Silhades, a qual, por o rio ir um pouco revoltado e volumoso, se afundou e com ela levou 11 passageiros, conhecidos, na gíria popular, como os *afogados*, tendo o corpo do “ Bondoso ”, o 5º a ser encontrado, sido resgatado só a 8 de maio pelas 11 horas da manhã e só então enterrado no cemitério.

Dele se dizia que tinha a alcunha de “Bondoso” por, conforme indica o nome e apesar da idade, ser uma boa pessoa, um benevolente, sem raça de maldade.

Por o dita tragédia ter tido enorme repercussão social, com o aparecimento de alguma literatura de cordel dedicada ao tema, cantada e à venda em folhetos impressos ou manuscritos pelas feiras da região, com vários versos pró dramático a narrem o sucedido, e sobre o “Bondoso” se cantava:

*Na primavera da vida
 Morrestes António Teixeira
 Dentro da barca seguias
 Teu cunhado vendo à beira.*

*Teu relógio lhe ofereceras
 A eterna recordação
 Mil coisas lhe segredaras
 Que tinhas no coração.*

*Duas crianças confortaras
 nesses momentos supremos
 e lhes dizias : Não vos deixo,
 aqui juntos morreremos.*

*E assim foi como disseras
 aos humildes inocentes
 a barca desconjuntada
 á não mais forens viventes.*

Contam estes versos o sucedido ao “Bondoso” naquele dia fatídico, o qual, sendo ainda um jovem de 24 anos, embarcou na margem direita do rio Sabor, e nesta, o seu cunhado, o António d’Almeida, mais precavido e temeroso da cheia do rio, assistiu e foi testemunha presencial e ocular de toda a tragédia prestes a desenrolar-se, e, pior ainda, era o pai de outras 2 crianças que ele viu morrerem e que na barca também acompanhavam o “ Bondoso ”: o António Joaquim d’Almeida, [1899 – 26/01/1917], cujo corpo, o 4º a aparecer, só foi encontrado aos 2 de maio, pelas 3 horas da tarde, e o Alípio José d’Almeida,

[1903 – 26/01/1917] cujo corpo foi o 1º a aparecer aos 29 de janeiro pelas 2 horas da tarde. Diz-nos ainda o poema que o Bondoso, além de confortar estes 2 jovens em momento tão aflitivo, ainda pegou no seu único bem que tinha, um relógio de bolso, e atirou com ele para a margem, para junto do seu cunhado, como símbolo de uma oferta e de uma eterna recordação indelével do sucedido. A barca foi rio abaixo e logo se desconjuntou a jusante, nos rápidos do calço da azenha, e, assim, terminou a vida terrena para estes jovens.

4.3. Brasileiro

Apesar do Felgar ter sido uma aldeia de muitos brasileiros, no sentido que teve muitas dezenas e dezenas de naturais que emigraram para o Brasil, à semelhança de todo o Distrito de Bragança, e, ainda que poucos tenham regressado, como “brasileiros” eram alcunhados pelos demais patrícios, seguro é que, de todos, há um, que pela sua vida e dedicação à sua terra natal, merece honras a ser considerado como um ilustre felgarensense, devendo nós sempre considerar, reconhecer e destacar a importância que ele teve nos anais da história felgarensense este brasileiro de sucesso e da torna-viagem¹⁰.

Sob tal alcunha era reconhecido como um *primus inter pares*, o Francisco António Pires, [29/06/1837-7/03/1901], filho de António Manuel Pires de Gouveia, [5/06/1792 - 14/03/1855], proprietário, e de Maria José do Rosário Teixeira, [3/03/1798-9/03/1861], foi baptizado a 6 de Julho pelo vigário Marcelino António Guerra e foram seus padrinhos o José Manuel Pires e sua irmã Nascimento Pires. Terá emigrado muito novo, por 1853, para o Brasil, porque, ao que diz a tradição, foi forçado a tal por uma quezília particular em que participou e, no ano de óbito de seu pai, em 1855, já era identificado como “residente no Rio de Janeiro que se ocupa de negócio”, seja, explorou o ramo do comércio dos panos e onde enriqueceu neste comércio, tendo estabelecimento comercial na Rua da Quitanda nº100, sido conhecido como o rei do paletó.

Por força do sucesso desta actividade comercial, ele era identificado como proprietário, depois como capitalista, e ainda como comendador da Ordem Militar de N. Sra. da Conceição de Vila Viçosa, por graça do rei D. Luís aos 13/05/1880 e de várias irmandades no Rio de Janeiro e em Famalicão. Foi uma figura grada do Felgar e mui ilustre e notável, pois, a ele devemos a edificação da capela de Nossa Sra. do Amparo, o que ocorreu em 1876, e o início da 1ª festividade em honra de Nossa Sra. do Amparo, em meados de setembro de 1893, a suas inteiras expensas e no cumprimento de um voto por si formulado ao partir para o Brasil e em pleno alto mar, conforme refere uma notícia neste ano: “Realiza-se no dia 16 de setembro a grande festividade de N.S. Amparo, na freguesia do Felgar, a 8 Km de Moncorvo, a expensas do Sr. Comendador F. A. Pires, que mandou edificar uma nova capela. Haverá procissões, sermões pregados pelo Rev. Pe. F. N. Patrício do Porto, musica, fogo de vistas, danças e cânticos populares, corridas em sacos, mastros de cognac, teatro por amadores, etc. Anuncia-se como a primeira festa da província no seu género.” [in Gazeta Bragança nº 85 de 27-08-1893].

Por esta cidade do Rio de Janeiro se manteve até aos finais da década de 70, e, em 1879, sendo um comerciante de sucesso, estava a residir em Paris, na Rua do Trevisé, em viagem de negócios ou de lazer, - Fig. 27 - para depois regressar ao Porto, onde passou a residir nas Ruas Alexandre Herculano, Passos Manuel e Costa Cabral nº 936 e também no Felgar, aldeia esta onde constrói um palacete, datado de 1886, dotado dos melhores produtos e materiais de construção que à época existiam, como todo o seu mobiliário ou as telhas, com a sigla - Martin Frères, Marseille -, a serem importadas e trazidas para o Felgar pela linha do comboio, que à altura chegava só ao Tua, e também por barco rabelo.

Para gozar em pleno desta sua demonstração de riqueza e ascensão social, à sua terra natal vinha passar largas estadias e as suas férias - Fig. 28 - instalando-se na sua imponente casa. Criticado por um seu amigo que lhe apontava o erro de ter edificado

semelhante palacete em meio rural e isolado com o luxo a ele associado, sendo, dizia ele, uma construção que deveria ter sido edificada na cidade, o comendador Pires limitou-se a encolher os ombros e a retorquir *tout court*: “- o que é que queres, sou como o chede que regressa sempre prá carqueja”, assim, justificando o seu gosto pela aldeia natal e a sua ação, porque, por mais voltas que tivesse dado, ele, qual animal de arribação, regressava sempre à sua terra e para junto dos seus.

Como exemplo de sucesso num brasileiro da torna-viagem, com direito a busto no cemitério local, - Fig.29 - tinha a alcunha do “brasileiro” não só por ser mais um emigrante para esse País irmão, mas também, por ter sido um emigrante de sucesso e que cumpriu o voto ou a promessa formulada em alto mar em momento angustioso, no meio de forte tempestade, consistente em edificar de raiz uma capela à N. S^ã. do Amparo, santa da sua particular devoção e com assento no antigo altar das almas da igreja matriz, e a de prometer fazer uma 1ª festividade em sua honra, o que sucedeu em setembro de 1893 e ainda hoje perdura, pelo que, assim se tornou numa figura admirada e reconhecida neste seu meio. Pouco antes da sua morte, ocorrida aos 7/03/1901, veio a casar, aos 26/02/1901, *in articulo mortis* com a Angélica de Oliveira, [1861-6/11/1957], sua antiga criada de servir, natural do Felgar, apesar de, estranhamente, o assento de casamento referir textualmente: “... e o cônjuge não assignou por ter morrido”, tendo também reconhecido e legitimado os 2 filhos que teve desta senhora, apesar de já no seu testamento cerrado de 17/05/1899 os ter perfilhado e reconhecido como seus a esses 2 filhos naturais.

4.4. Cara fatal

Era esta a alcunha do Artur Adriano Pires, [11/03/1862 - 11/12/1929], filho de Manuel António Pires de Gouveia, [27/10/1820-15/06/1883], proprie-

tário e comerciante e de D. Ana Júlia Pinto Magalhães, [1840-25/05/1907], doméstica, esta natural da Adeganha.

Foi o alcunhado estudante no Liceu de Coimbra, onde era conhecido e ficou com a alcunha de “cara fatal”, derivada de uma cicatriz atenta o narrado pelo escritor Trindade Coelho que menciona: “o Cara-Fatal, um caloião com umas casas, com grandes prosápias de valentão, e que de um coice que apanhara em pequeno tinha na cara um costurão enorme que lh'a arregoava d'alto a baixo”¹¹ e se dedicou a uma vida de forte estroinice e de boémia, ele que era um excelente guitarrista. Como não se formou, ainda que apareça retratado com as vestes estudantis da Universidade, - Fig. 30 - nem sequer chegou a frequentar o curso superior, tal circunstância causou muitos desgostos ao seu tio, o comendador Francisco António Pires.

Por força de tal, foi o Artur Pires obrigado a ser emigrante no Rio de Janeiro, onde residia na Praça da Republica nº 75 e, sendo guarda - livros, vem a casar, aos 11/11/1899, com Carmen Anabitarte [1867-15/08/1917], filha de Pedro Valentim Anabitarte, oficial da armada espanhola e já falecido, e de Josefa Olazo, naturais de S. Sebastian, de nacionalidade espanhola e viúva de Ramon Fernandes, e que vem falecer na quinta ao Carvalhal, onde residiam, desde 1908, denominada Quinta Nova, limite desta freguesia. Desta união não houve filhos, mas, já aos 11/01/1897, tinha-lhes nascido 1 filho: o Ernesto Targinio Pires Pinto de Magalhães, que faleceu logo aos 25/08/1897, no Rio de Janeiro, estando no assento o pai identificado como negociante e residiam na Rua do Hospício nº 253, e, curiosamente, nesta data o pai assinou o seu nome com o acrescento do apelido materno de “Pinto de Magalhães”.

Contudo, mais tarde, esta senhora sua esposa causou-lhe enormes transtornos e problemas, pois, tendo-lhe o Artur Pires doado todos os seus bens, ela vai fazer um testamento cerrado, em Ílhavo, a favor

10. Sobre a figura deste ilustre brasileiro, o comendador Francisco António Pires, ver o nosso artigo “FELGAR - tem romaria há 104 anos” in jornal Terra Quente de 1/08/1997.

11. cfr. Trindade Coelho, “In Illo Tempore”, 1º ed. 1902 a pp. 49 e 51. Também noutro seu livro de sátira política “A minha candidatura por Mogadouro” ed. 1901 a pp. 11 também refere, ao de leve, o Cara-Fatal. Contudo, é num escrito no jornal “Portugal” de 12-02-1891 onde es-creve um pequeno *echo noticioso* e diz: “porque na Suíça e na Alemanha o brio do estudante revela-se pelo maior ou menor número de cica-trizes que apresenta na mascara... Em Coimbra, então é o contrário. Porque um dia apareceu lá o A. P. com uma funda cicatriz, produzida por um coice de luar - para logo entraram de chamar-lhe o cara fatal, desfazendo-se-lhe na alcunha o apelido” que identifica o alcunhado pelas iniciais do seu nome - A. P., seja, Artur Pires. Sobre este ilustre felgarensense, ver o nosso artigo “Em defesa da República” in revista do CE-PIHS nº 1, 2011, a pág. 51 a 69.

Fig. 34 col. autor - altar na igreja da Castanheira

Fig. 35 col. A. Carva, 1977 - caixotim na capela de Sta. Bárbara

de uma tal D. Maria da Assunção de Sampaio Melo e o Artur Pires, em mais uma das suas inúmeras lides judiciais, e foram às dezenas, viu-se e desejou-se para anular tal testamento, por debilidade, apatia, anemia cerebral e falta de memória da testadora. Tal questão jurídica só ficou definitivamente assente e resolvida com o acórdão do S.T.J. de 13/03/1939, que reconheceu a falta de faculdades e capacidades mentais da testadora, tendo sido relator, curiosamente, o moncorvense Dr. Artur Lopes Cardoso, outrora inimigo nas lides políticas locais do Artur Pires quando este era o proprietário, o editor e o redator do jornal “Alma Transmontana”, o qual, foi várias vezes editado, entre 1913,- editado em Moncorvo uma 1ª vez para denunciar os adesivos e combater a política concelhia do Dr. Constâncio de Carvalho – 1919 – editado uma 2ª vez no Felgar para defender a República e atacar a Traulitânia, - Fig. 31 - e, a última série, em 1924 – editado na sua quinta no Carvalhal e para atacar e denunciar o capitão Francisco Marcos, comandante da GNR local – e, neste jornal, o Artur Pires não tinha qualquer pejo em denunciar a vida pública dos seus opositores democráticos, assinando e escrevendo ricos textos de uma ironia fina, contundente e sob uma escrita muito mordaz.

Estando a residir no Carvalhal, na quinta que tinha pertencido ao seu tio padre António Manuel Pires, o Artur Pires era um homem dos 7 ofícios, desde proprietário, - Fig. 32 - jornalista ou repórter, administrador do concelho de Moncorvo, entre 24.03.1922 a 6.09.1923 e depois de 29.03.1924 a 2/07/1926, editor de jornal, circunstâncias estas que nos forçam a admitir, face a toda esta sua participação pública, cívica, política local, e até cultural, esta plasmada no seu jornal dando voz a poetas locais, e dúvidas não temos em afirmar, que o Artur Pires foi, para nós, o felgarenses mais notável no 1º quartel do séc. XX.

Apesar de ter tantas ocupações políticas ainda se atreveu a até exercer a profissão de médico, dando consultas e prescrevendo receitas, sem para tal estar habilitado, função esta que graves problemas lhe veio a trazer por força do ódio mútuo e das rivalidades com o então felgarenses capitão Francisco Marcos, homem forte da revolução de maio de 1926, o todo-poderoso comandante da GNR, administrador e presidente da Câmara Municipal,

que o brindou com perseguições e instauração de queixas crimes. De igual modo a sua vida privada, para os padrões da época, era objeto de escândalo público, por força das suas numerosas relações extra matrimoniais, pois, do relacionamento com a sua então criada de servir, a Olívia dos Anjos Salgado, [27/04/1896-10/06/1928] e fruto desta união de facto, que durou até inícios de 1925, o casal teve e ele reconheceu 2 filhas, e terminada esta relação, logo o Artur Pires deu início a outra, tendo vindo a casar aos 6/04/1929 com uma outra sua criada, a Idalina Amélia Moutinho [1907-21/08/1964], natural de Mós do Douro, doméstica, e dela também teve e legitimou outras 2 filhas.

4.5. Gigante transmontano

Com esta alcunha, desde logo, se quer relevar a origem e, sobretudo, a característica física do receptor, destacando a estatura elevada ou descomunal do alcunhado, o que era objecto de admiração em terceiros. Assim, com ela se alcunhava o António Augusto Silva, nascido aos 20/03/1874, filho de José António Silva, [3/11/1814-18/07/1886], proprietário, e de Maria da Glória Fernandes, [1833-26/11/1909], doméstica. Ele começou por ser um negociante local algo abastado e próspero, - Fig. 33 - explorando um estabelecimento comercial de porta aberta nos baixos da sua enorme casa de habitação, sita no Largo do Olmo, e, tal atividade, granjeou-lhe uma sólida base financeira e um vasto património fundiário, mas, que, devido a diversas contingências da vida, veio a sofrer várias execuções judiciais e, além de diversas hipotecas e penhoras, foi forçado a vender todos os seus bens, acabando por sair do Felgar, nos inícios da década de 30, mais pobre do que Cristo, indo para o Porto, cidade onde passou a residir e, depois, ainda veio a falecer á Ferradosa, terra da sua esposa a Camila Amélia Rodrigues, [9/03/1894-3/10/1944, Porto]. No século passado, no seio do meio social felgarenses, sempre foi o alcunhado encarado pelos seus conterrâneos que conheceram a sua desdita e apontado como o exemplo perfeito do duplo estado de alma consubstanciado no bem-estar/infelicidade poder estar na mesma pessoa, como o verso e o reverso da mesma medalha. Daí, o agora, o recordarmos.

Fig. 36 col. E.C. - Luiz Manoel Rachado e família

Fig. 37 col. autor - a casa da família Bento

4.6. Manel da Ricardina

O Manuel António Bento, [1871 – 26/01/1917], era filho do José Maria Bento Júnior, [28/07/1838 – 8/07/1899], lavrador, de alcunha o José do Alferes, que casou, aos 14/04/1861, com Antónia Maria Camilo, [1840 – 15/10/1902]. Nasceu e viveu a sua juventude na Rua da Calçada, tinha a alcunha de “Alferes” que já vinha do seu bisavô paterno e que perdurou enquanto foi solteiro. Era um lavrador, veio casar aos 09/02/1905, com Ricardina Augusta Rega, [1882 – 28/09/1939], doméstica, e, em 1917, residiam no Largo do Olmo. Com esta alcunha quis-se, em espaço marcadamente rural, destacar a relação de casamento entre o marido e a mulher referindo e atribuindo ao visado o nome próprio desta, o “da Ricardina”; identificando assim uma pessoa casada e, por ser abundante o nome Manel, distingui-la de uma outra qualquer ao adotar-se o nome raro da esposa como alcunha.

Ainda esteve emigrado nos EUA para onde foi em 1912, – Fig. 10 sinalizado em “E” – e, depois, regressou e, foi um dos 6 felgarenses que veio a falecer afogado no desastre da barca de Silhades em 26 de janeiro e o seu corpo, o 3º a ser encontrado, só apareceu aos 26 de fevereiro, às 3 horas da tarde no lugar de Silhades do rio Sabor. Dele rezam os versos populares:

O Manuel da Ricardina
por bem pouco se afogou,
perto da azenha chegando,
já cansado mergulhou.

O Manuel da Ricardina
perto da borda navegava
pedindo que lhe dessem socorro
ninguém o ouviu, ninguém lho dava.

Quando lutou para os salgueiros
não pode não os agarrou,
deixai-me não me agarreis
as últimas palavras que pronunciou.

Quanto lutaste na vida
ó homem sem ventura,
fostes à América sem ter perigo
e onde tivestes sepultura.

Deixaste a mulher e os filhos
sem nenhuma proteção
lutando-te na tua ausência
os levastes no coração.

Contam estes versos populares o que tragicamente sucedeu ao alcunhado, que esteve quase a conseguir salvar-se, mas, conseguindo nadar ou boiar perto da margem esquerda, ninguém ouviu os seus gritos ou apelos de socorro e, por conseguinte, ninguém lhe acudiu para o puxar da água. Depois, seria o cansaço, ou, alegoricamente, as raízes ou os ramos dos salgueiros, arvores que bordejavam as margens, que levaram o seu corpo, sem remissão, para as profundezas do poço da barca no rio Sabor, empreendendo assim a última viagem sem retorno. Ironicamente, ele que tinha atravessado a imensidão do oceano ao ir para a América e ao regressar sem ter perigo, veio encontrar a morte e a sua sepultura num pequeno rio da sua aldeia. Com o seu óbito, deixou a esposa Ricardina e os 4 filhos sem qualquer proteção ou desamparados de pai, só restando aqueles fazerem o luto porque ele levou-os no coração.

4.7. Pando

Alcunha que etimologicamente virá do latim *pandus* com o sentido de inclinado, curvado ou dobrado e é relevante num duplo aspecto. Por um lado, é uma alcunha de índole física que visa retratar aquele que tem formato arredondado ou curvo, bojudo, cheio, redondo, e que se move ou age devagar, e, por outro lado, traduz um caso raro em que ao visado sucedeu a alcunha ganhar plena autonomia e virar apelido ou o desfazendo-se-lhe na alcunha o apelido. Na realidade, esta alcunha de “Pando” começou com um tal Joseph Luís Bento [1/10/1739 – 21/11/1767] natural do Felgar, filho de Domingos Joam Bento, [... – 4/06/1758], e de Joana Bernarda Luís, natural de Torre de Moncorvo e falecida por 1744. Vai casar, aos 27/08/1758, na igreja matriz do Souto da Velha com Tomásia Luís, natural do Souto da Velha, e tiveram 6 filhos e todos foram registados e nomeados já com o nome de Pando, ou seja, a alcunha virou apelido, circunstância que continuou na descendência e já vai na 9ª geração da família Pando na aldeia do Felgar. Algures, por

certo, antes do casamento, o visado foi marcado com esta alcunha setecentista de “Pando” pensamos que com o sentido supra referido, ela entranhou-se de tal forma que na geração seguinte aparece já como apelido de uma nova família local e assim sucessivamente.

4.8. Pintor

Esta alcunha é de um sentido ou significado muito simples e direto, referindo-se, sem dúvida, a um felgarenses que, na sociedade de setecentos, assumiu uma profissão mui rara e específica, tratando-se de um indivíduo que sabe e exerceu a arte de pintura. Assim, no seio da tradicional família Bento, surge um tal Domingos Fernandes, [1/08/1728 – 20/02/1800], muitas vezes referenciado documentalmente como pintor. Nascido e batizado só com o nome de Domingos, é depois como Domingos Fernandes que vai casar, aos 1/11/1770, depois de corridos os banhos, na igreja matriz de S. Lourenço, em Vide, com Ignácia Maria de Miranda, [13/12/1743 – 17/10/1810], daí natural, doméstica, estando ele aí a desempenhar a sua profissão de pintor.

Penso ser o Domingos Fernandes Gancho que quando faleceu, aos 20/02/1800, estava casado, e diz o assento de óbito, que “*morreu de repente, estando em perfeita saúde a jantar ficou sem fala lançando sangue pela boca, não fez testamento, seu corpo se acha sepultado na igreja matriz desta freguesia e foi envolto em uma túnica de São Francisco*”.

Será este o felgarenses que é referido na monumental obra do Abade de Baçal, MA-HDB a VII-90, como o Domingos Fernandes Rebouta o qual sendo *pintor e que tinha concorrido á arrematação em 1768 do douramento do retábulo do altar-mor da igreja paroquial da Castanheira, termo de Penas Roias* – Fig. 34 – .

Penso, ainda que sem base documental que ateste tal percepção e ser um tema a necessitar de um maior desenvolvimento, que ele foi o pintor dalguns interiores da igreja matriz de Vide, daí nesta localidade ter conhecido e casado com a sua esposa, irmã do pároco local, das pinturas interiores na capela-mor da igreja matriz de Felgar precisamente junto à porta de acesso à antiga sacristia e onde estava retratado,

segundo a *vox populi*, assente num cadeirão, o padre Gonçalo Jaldim, [2/07/1744 – 2/09/1798], vigário do Felgar desde 1770 à data do seu óbito, infelizmente destruídas nos inícios da década de 60 aquando das obras de remodelação e recuperação deste edifício, e das pinturas interiores dos caixotões que retratam a vida de Sta. Bárbara sitos no tecto da capela sob esta invocação do Felgar, – Fig. 35 – atento ser contemporâneo das mesmas.

Seguro é que documentalmente está assente, atento o livro do lançamento da Décima do ano de 1765, que o Domingos Fernandes Pintor tinha bens fundiários e era um bom proprietário, pois, vivia em *casa de sobrados*, tinha *vinhas na Portela, Meda e Vale do Souto* nas quais colhia *40 almudes de vinho* – era quem colhia mais vinho no Felgar –, *tinha oliveiras na Meda e Além do Rio colhendo nelas 2 almudes de azeite*, tinha *uma terra no Vale que levava 20 alqueires de centeio* e criava *com folha sua 2 arráteis de seda*.

Não vai deixar herdeiro e sucessor direto desta sua nobre profissão uma vez que o casal teve 3 filhas, embora uma destas, a Maria da Conceição, [27/09/1778 – 9/05/1837], aparece muitas vezes nos registos paroquiais com a alcunha de “pintora”, por certo, por ser filha do pintor e não porque continuasse a sua profissão e esta alcunha continuou na sua geração seguinte.

4.9. Rachado

Este é atualmente o apelido da numerosa família felgarenses Rachado, a qual, inicialmente tinha o apelido de “Rodrigues” mas, deu-se o caso de um seu membro, por estar “rachado”, entendido no sentido de sinalizar alguém que se rachou, que tem fendas ou rachas, e, por tal motivo banal, este terá sido muito comentado e, além de vir substituir a palavra bem antiga ou o termo regionalista de “esmichado”, designativo popular para o ferido na cabeça, ganhou propagação, a tal ponto que se assenhorou do apelido e, doravante, a alcunha “Rachado”, passou a ser o apelido fazendo esquecer o apelido “Rodrigues”. Ora, este ramo terá começado com um casal composto com o Mateus Rodrigues e a Maria da Costa, naturais e moradores na quinta do Mendel, sita junto ao actual convento das carmelitas

e local este que pertencia ao termo do Larinho, e pelo seu filho António Rodrigues, que sendo viúvo de Maria Luís vai casar no Larinho, aos 10/04/1717, com Maria Domingues. Um dos filhos deste casal foi um tal Francisco Rodrigues o qual só surge com tal alcunha de “Rachado” e a virar apelido no seu assento de óbito no Larinho que alude ao: “*Francisco Rodrigues Rachado, o velho, faleceu aos 10/11/1791 e foi sepultado na capela de Sto. António por impedimento da matriz*”.

Contudo, o assenhoreamento do apelido pela alcunha, será confirmado com um filho deste, um homónimo também denominado Francisco Rodrigues, nasceu aos 15/02/1752 e casou aos 28/06/1770 com Isabel Cordeira, [...-20/06/1811], ambos naturais do Larinho e sem qualquer referência à dita alcunha. Ele faleceu aos 2/05/1816 já viúvo no Larinho esclarecendo o seu assento de óbito que o “*Francisco Rodrigues Rachado, viúvo de Isabel Cordeira, recebeu todos os sacramentos que manda a Santa Igreja, foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Purificação no dia 3 e nam fez testamento*”, e, nesta data, ao contrário do seu assento de batismo e de casamento, no seu assento de óbito, à semelhança do seu pai, também aparece com o apelido “Rachado”.

Tal situação foi depois confirmada nos 2 filhos, o José Luís Rodrigues/Rachado, natural do Larinho onde nasceu por 1814 e faleceu aos 2/08/1887 no Felgar, onde tinha casado, desde 16/12/1839, e teve 10 filhos, e o João Batista Rachado, natural do Larinho, morador no Felgar e aqui falecido em 4/10/1847, onde veio casar aos 14/05/1810 e onde ainda surge inicialmente só com o apelido “Rodrigues” até cerca de 1812, e teve 8 filhos, todos naturais Felgar, e, com estes, e as subsequentes gerações, o termo “Rachado” era já um firme apelido e que ainda perdura e vigora atualmente na 9ª geração e até na diáspora, por terras do Brasil, para onde, chamado por outros parentes, emigrou, em Janeiro de 1912 acompanhado da família, o Luiz Manuel Rachado, nascido aos 14/08/1874, jornalista, – Fig. 36 –.

4.10. Terrível

A nível geral, todos nós conhecemos situações em que a alcunha atribuída a um indivíduo assenta como uma luva à personalidade ou às particularidades físicas

ou morais do retratado. Por exemplo, toda a gente já ouviu falar do czar Ivan, o Terrível, [1530 – 1584] o maior tirano da história da Rússia, homem cruel e mentalmente insano e que melhor do que ninguém fez jus à sua alcunha. Também na nossa História, temos 2 excelsas figuras ligadas a tal alcunha, por um lado, o grande Afonso de Albuquerque [1453 – 1515] fidalgo militar e a figura mais emblemática da expansão portuguesa, entre as muitas alcunhas que teve – O Grande, César do Oriente, Leão dos Mares, Marte Português ... – também foi apodado de “Terrível” pelos nativos, quiçá respeitadores, temerosos ou receosos da bravura deste lusitano, o qual foi um génio estratégico, conquistador das Índias e incansável batalhador. E, por outro lado, o grande poeta da epopeia e do amor, o vate Luís de Camões [1524-1580] ao qual, por escritor seu conterrâneo, foi bem destacada a sua natureza *terrível*, própria de quem era irreverente e assaz impulsivo e que tantas mossas lhe causou.

Localmente, com a alcunha, o visado é, desde logo e em 1ª mão, retratado para o bem ou para o mal por toda a comunidade, qual carimbo, graça, labéu, estigma ou ferrete, que indissociavelmente lhe fica assacado dando-nos a conhecer o *ser* e o *ter* da pessoa. Mas, há exceções. É de uma exceção que vamos agora tratar ao abordar uma pequena biografia do Adolfo Aníbal Bento [29/03/1879 – 24/12/1946], lavrador, filho de José António Bento e de Maria Amélia Ginja, nado e felgarenses dos sete costados, era um mediado lavrador com casa agrícola na Rua da Calçada – Fig. 37 –.

Nos inícios da implantação da República Portuguesa ele emigrou para os E.U.A. onde desembarcou aos 20/09/1911 em Ellis Island, New York. Esteve vários anos neste país – Fig. 10 sinalizado em “B” – estando a trabalhar, em 1918, quando se procedeu ao seu registo de recenseamento militar, na cidade de Fairmont, em Marion Country, West Virginia, como mineiro na empresa Co. Mine.

Já após ter regressado da América, passados aí uma dúzia de anos e deixando de vez a sua costela de emigrante, veio a continuar a viver para o Felgar retomando a sua condição de lavrador, e aí, à altura, a vida e o dia-a-dia era muito difícil, com dificuldades e carências de toda a ordem e em que os teres e os haveres se mediam pela posse da terra e pela sementeira dos alqueires do pão. Mas, pelo Felgar também

havia outros ofícios, as mais variadas profissões, muitos artesãos e jeireiros, e até um comerciante, um então pseudo-rico, com prosápias de galanteador e atrevimento altivo, o qual, se fartava de fazer filhos em mulher alheia, quase sempre na pobre da criada, sustentada a troco de algumas coroas e alimentação, que ficava sempre mãe solteira de uma rebanhada de filhos, os quais, por não serem descendentes da respectiva legítima consorte, eram conhecidos como zorros.

E nos idos da década de 30 do século passado, havia, na realidade, um comerciante conhecido, entre outros aspetos, por ser homem com uma vasta prole de zorros. A mãe destes, pobre coitada e criada para todo o serviço, via-se à nora para sustentar os seus filhos que aquele lhe ia arranjando. Chegada a altura em que os zorros, fartos de passarem necessidades e com a barriga a dar horas, e uma vez que em casa pouco ou nada havia, começaram a matar a larica indo a roubar as uvas na vinha do pai. E tantas vezes lá foram a abastecer-se e porque, como sói dizer-se, o que é demais é moléstia, o pai achou-se no legítimo direito de participar deles criminalmente. E se melhor o pensou, mais depressa o fez e, passado pouco tempo, eram os zorros intimados para irem a Tribunal responder pelo crime de roubo de que eram acusados pelo próprio pai.

Sabedora e temerosa da situação, talvez porque já imaginava ver os seus filhos condenados, presos e, se calhar, até postos em degredo, visto o carácter gravoso da Justiça de então e para quem não era atenuante a situação de serem filhos (zorros) do queixoso, a pobre mãe depressa se apressou a ir pedir ao Adolfo Aníbal Bento que lhe fizesse o favor de ir como testemunha de defesa dos seus filhos, abonando o comportamento e a situação pessoal deles e até relembrar o facto de serem filhos de tal pai que tinham.

E no dia marcado para a audiência de julgamento em Torre de Moncorvo, lá se apresentou como testemunha abonatória e nessa qualidade começou a ser inquirido. Depois, de ter enaltecido e feito a apologia das qualidades pessoais dos infelizes filhos, enaltecendo a sua extrema necessidade, pobreza e imberbe idade, como era seu dever, o Juiz, se calhar farto de ouvir o encomiasta a pregar loas, atira-lhe de chofre a seguinte pergunta:

– *Então, o Sr. acha bem que tenham ido roubar as uvas ao pai?*

– *Acho*, retorquiu lesto e de pronto.

– *Acha ??* ... já vociferava espantado o Juiz.

– *Acho, sempre é melhor irem a roubar as uvas ao pai para matarem a fome que irem roubar as minhas uvas que nada lhes sou*, respondeu calmamente a testemunha.

– *Você é um homem valente*, acrescentou em tom irónico o Juiz.

– *Eu Sr. Dr. Juiz, sou um homem ... Terrível!*

É claro que na sala de audiências estava, além dos habituais mirões e curiosos, mais algum felgarenses que, não vai de modas, logo se prestou a, nessa tarde, trazer a novidade do julgamento e a espalhá-la pela aldeia, destacando o facto do Ti Adolfo ter tido a ousadia de, perante o Juiz, se ter declarado um homem TERRÍVEL. E tanta propaganda fez com que, de facto, a alcunha pegasse de estaca e TERRÍVEL ficou, apesar do visado e sua prole não serem, em nada, pessoas dadas à violência física ou verbal.

E foi através deste verdadeiro episódio que a alcunha de “Terrível” nasceu no Felgar. Apraz-me registar que nasceu até por uma boa causa ou acção, através de um episódio verídico e de forte ensinamento bíblico, pela carga moral e de justiça que lhe subjaz. Curiosamente, o seu único filho, Manuel “Adolfo” [1906 – 1989], nunca foi conhecido ou alcunhado sequer pelos seus conterrâneos como “Terrível”. Já o mesmo não pode dizer o seu filho, António Manuel Bento, o qual, sem nada fazer por isso e ainda sendo um homem super pacato, recebeu diretamente da herança de seu avô Adolfo também a alcunha de “Terrível” e que ainda subsiste. Rico legado.